

Humboldt-Universität zu Berlin

Philosophische Fakultät

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

**Diamond-Open-Access-Zeitschriften in Deutschland und Brasilien:
Finanzierungsmodelle, Publikationsprofile und Anreize
für wissenschaftsgeleitetes Publizieren**

Abschlussarbeit im Rahmen der Laufbahnprüfung für
Bibliotheksreferendarinnen und Bibliotheksreferendare

vorgelegt von

Dr. Rômulo Lima

Gutachter:

Prof. Dr. Wolfram Horstmann

Dr. Stephan Gauch

Berlin

Juni 2025

Inhalt

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	2
1. Einleitung	3
1.1 Forschungsfragen, Zielsetzung und Herangehensweise	7
2. Are diamonds librarians' best friends?.....	10
2.1 Die Kritik am etablierten System der wissenschaftlichen Kommunikation	12
2.2 Die Open-Access-Bewegung.....	14
2.3 Die Wege des Open Access.....	15
2.4 Diamond Open Access in Deutschland	20
2.5 Diamond Open Access in Brasilien.....	23
3. Methodenauswahl: Bibliometrische Analyse und Online-Befragung	25
3.1 Bibliometrische Analyse.....	26
3.1.1 Miguilim	28
3.1.2 DOAJ	29
3.2 Online-Befragung	29
3.2.1 Rücklaufquote	30
3.2.2 Formulierung der Online-Befragung	32
4. Die Diamond-Landschaft Brasiliens	34
4.1 Bibliometrische Eckdaten zur Diamond-Landschaft Brasiliens.....	34
4.2 Befragung	38
4.2.1 Rechtlicher Status und institutionelle Anbindung brasilianischer Diamond-Zeitschriften... 38	
4.2.2 Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften: Fachbereich, Größe, Peer-Review. 40	
4.2.3 Betriebskosten, Einnahmequellen und finanzielle Nachhaltigkeit	42
4.2.4 Arbeitsorganisation	47
4.2.5 Vorteile und Nachteile der Tätigkeit als Herausgeber:in einer Diamond-Zeitschrift.....	51
5. Lichter und Schatten des brasilianischen Diamond-Modells	54
5.1 Diamond-Zeitschriften als tragfähige Form wissenschaftlicher Kommunikation in Brasilien 54	
5.2 Diamond-Landschaften in Brasilien und Deutschland im Vergleich	57
6. Fazit.....	62
6.1 Limitationen der Arbeit und Bedarf nach weiterer Forschung	63
Literaturverzeichnis.....	65
Anhänge	71
Anhang 1: Anlagen in elektronischer Form	71
Anhang 2: Angaben zur Nutzung von KI-basierten Assistenten.....	72

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1 Kriterien für die Aufnahme in der Liste der brasilianischen Diamond-Open-Access-Landschaft.	28
Abb. 2 Bibliometrie. Quellen für die Gesamtliste der brasilianischen Diamond-Zeitschriften. Die gefärbten Flächen zeigen die Verteilung der in der Liste erhaltenen ISSN nach Datenbank. Stand: 24.02.2025.....	34
Abb. 3 Bibliometrie. Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Wissensbereich. N=1.962.....	36
Abb. 4: Bibliometrie. Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Einrichtungstypen. N=2.231.....	36
Abb. 5: Bibliometrie, Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Veröffentlichungssprache. N=1.366.....	37
Abb. 6: Bibliometrie, Verteilung der CC-Lizenzen bei brasilianischen Diamond-Zeitschriften. N=2.860.....	38
Abb. 7: Befragung. Frage 4: Welche Option beschreibt am besten den rechtlichen Charakter der Organisation, die die Zeitschrift herausgibt? N=284	39
Abb. 8: Befragung, Frage 5: Welche Art von Organisation ist vorwiegend für die Herausgabe der Zeitschrift verantwortlich? N=284	40
Abb. 9: Befragung, Frage 6: In welchem wissenschaftlichen Bereich veröffentlicht die Zeitschrift hauptsächlich? N=284	41
Abb. 10: Befragung. Frage 7: Wie viele Artikel wurden in den letzten drei Jahre pro Jahr veröffentlicht? N=284	42
Abb. 11: Befragung, Frage 12: Wie hoch waren die Gesamtkosten für den Unterhalt der Zeitschrift 2024 ungefähr? N= 284.....	43
Abb. 12: Befragung, Frage 10: Welche Art von Unterstützung erhält die Zeitschrift von der Trägerinstitution, wenn überhaupt? Mehrfachauswahl möglich. 528 Nennungen.....	44
Abb. 13: Befragung, Frage 13: Wie viel hat die Zeitschrift im Jahr 2024 von den folgenden Quellen als direkten finanziellen Zuschuss erhalten? N= 82 (Trägerinstitution) und N=33 (staatliche Behörden).....	45
Abb. 14: Befragung. Frage 17: Welche der folgenden Aussagen beschreibt die finanzielle Nachhaltigkeit der Zeitschrift am besten? N=284.....	47
Abb. 15: Befragung, Frage 14: Wie viele Vollzeitmitarbeiter werden benötigt, um die Zeitschrift am Laufen zu halten? N=284	48
Abb. 16: Befragung, Frage 19: Inwiefern trägt Ihre Tätigkeit als Herausgeber:in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu Ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Entwicklung bei? 717 Nennungen (Mehrfachauswahl möglich)	51
Tabelle 1: Befragung. Frage 15: Welcher Anteil des redaktionellen Arbeitspensums wird ungefähr durch welches Beschäftigungstyp gedeckt? N=284.....	49

1. Einleitung

Isn't it ironic that a thing we call "open" is often closed except under certain conditions? – a fee being paid, a waiver-application process being navigated, a sales deal being in place...

Malavika Legge

Die Entstehung einer globalen Wissenschaftspublikationsökonomie, die von wenigen kommerziellen Verlagshäusern dominiert wird und in der einige, teilweise von demselben Unternehmen kontrollierte Zitationsindizes eine strukturierende Rolle spielen, hat das System der wissenschaftlichen Kommunikation seit dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich geprägt (Mills 2024). Die Konsolidierung dieses oligopolistischen Verlagswesens ist innerhalb und außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft viel diskutiert worden, insbesondere im Zusammenhang mit den hohen Gewinnspannen der Großverlage (Larivière et al. 2015) und seiner Finanzierung aus öffentlichen Mitteln (Kiley und Terry 2006).

Seit etwa drei Jahrzehnten sind zwei Entwicklungen als Triebkräfte einer Gegenbewegung zur Kommerzialisierung der wissenschaftlichen Kommunikation zu beobachten. Zum einen die verstärkte Suche nach alternativen Modellen der Wissenschaftskommunikation und zum anderen der Aufbau digitaler Infrastrukturen, die eine breitere Zirkulation von Wissen ermöglicht haben. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung des Internets und der Digitalisierung wissenschaftlicher Arbeitsprozesse hat die Idee einer offenen Wissenszirkulation seither deutlich an Bedeutung gewonnen und neue Dynamiken innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation angestoßen (Hanekop und Wittke 2006; Schirmbacher und Müller 2009). Aus Sicht der Befürworter:innen trägt eine offene Wissenschaft nicht nur zur Steigerung der Forschungseffizienz bei (Dasgupta und David 1994, S. 518), sondern fördert auch eine demokratischere Teilhabe der breiten Öffentlichkeit an wissenschaftlichen Informationen. Mit dem Argument, dass Wissenschaft ohnehin überwiegend öffentlich finanziert wird und als Gemeingut allen Interessierten frei zugänglich sein sollte (Tautz et al. 2025), hat die Bewegung ein beträchtliches Potenzial für strukturelle Veränderungen in der globalen Wissensökonomie gewonnen.

Das Streben nach *Open Science* umfasst die Forderung nach ungehindertem Zugang zu sämtlichen Phasen des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses und geht ursprünglich aus der *Open-Access-Bewegung* hervor (Heise 2018). Heute stellt Open Access einen zentralen Bestandteil von Open Science dar – jenen Bereich, der sich dem freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen widmet.

Entscheidend für die Entstehung der Open-Access-Bewegung war die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunehmende Marktkonzentration im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation, die in der sogenannten „Zeitschriftenkrise“ der 1990er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte und sich insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fachdisziplinen deutlich zeigte. In den folgenden Jahren wurden die international bekanntesten Open-Access-Erklärungen von Budapest (Dezember 2002)¹, Bethesda (Juni 2003)² und Berlin (Oktober 2003)³ verabschiedet. Die damit angestoßen Debatten über ein mögliches Modell zur Finanzierung einer qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Kommunikation (Shavell 2010; Müller-Langer und Watt 2010; Yiotis 2005) führten allmählich zu einem gewissen Konsens. Das bislang dominante Modell galt nicht nur als finanziell nicht mehr tragbar, sondern erschien zunehmend auch als unvereinbar mit dem Konzept einer öffentlichen Wissenschaft, die in erheblichem Maße aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.

Mit der zunehmenden Kritik an der Macht der großen kommerziellen Verlage und der Weiterentwicklung der Open-Access-Bewegung haben diese Unternehmen damit begonnen, eine Finanzierungsalternative zum Subskriptionsmodell anzubieten, die als *Gold Open Access* bezeichnet wird. Demnach können Autor:innen für den offenen Zugang zu ihren Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften selbst bezahlen. Diese als *Article Processing Charges* (APC) bezeichnete Gebühren, die direkt oder indirekt von den Forschenden gezahlt werden,⁴ haben die Finanzierungslogik umgedreht. So wird in diesem Modell nicht mehr *ex post* für den Zugang, sondern *ex ante* für die Veröffentlichung selbst bezahlt, die dann ohne weitere Kosten als Open-Access-Publikation zugänglich gemacht wird. Damit wurde für die Verlage das unternehmerische Risiko, mit Subskriptionen in diesem Segment zu scheitern, weitgehend aufgehoben.

Eine weitere Entwicklung der Open-Access-Bewegung ist die Verbreitung von Finanzierungskonsortien. Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Bibliotheken treten dabei als Konsortien mit den Verlagen in Verhandlungen, um die Kosten für den Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften zu minimieren. Die sich daraus ergebenden „*Read and Publish*“ Transformationsverträge⁵ zwischen Konsortien und Verlegern bieten einerseits Einrichtungsmitgliedern einen offenen Zugang zu bisher kostenpflichtigen, subskriptionsbasierten Publikationspaketen. Andererseits können die Einrichtungsmitglieder ihre Forschungsergebnisse mit den üblichen Qualitätssicherungsverfahren als Open-Access-Aufsätze zu günstigeren Preisen in den Zeitschriften des Verlagsportfolios veröffentlichen. Mithin trägt auch dieser Zusammenschluss der Einrichtungen zu der Erwartung dazu bei, dass die beteiligten Hochschulen,

¹ Siehe <https://www.budapestopenaccessinitiative.org>.

² Siehe <http://dash.harvard.edu/handle/1/4725199>.

³ Siehe <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>.

⁴ Die Rechnungen werden oft durch Publikationsfonds der Forschungseinrichtungen übernommen, an denen die Autor:innen Mitglied sind.

⁵ „Transformation „bezeichnet die vollständige Umstellung des wissenschaftlichen Publikationswesens auf Open Access, u. a. durch die Umwandlung traditioneller Subskriptionszeitschriften in Open-Access-Zeitschriften“ (open-access.network o.D.).

Forschungseinrichtungen und Bibliotheken das Open-Access-Publizieren grundsätzlich finanzieren.

Die unterschiedlichen Bewertungen dieser Entwicklungen lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen. Wenn man für die notwendige Offenheit (nur) die Etablierung eines auf Publikationsgebühren basierenden Open-Access-Modells zugrunde legen würde, ließe sich damit aus der ersten Perspektive die Open-Access-Transformationsdebatte als abgeschlossen betrachten. Weitere Anforderungen würden sich lediglich auf die Umsetzung und den Umfang des Modells beschränken (vgl. Fischer et al. 2024).

Eine andere Sichtweise betrachtet die Transformationsverträge zwischen Verlagen und Konsortial-Einrichtungen als ersten Schritt, um die Krise der Subskriptionskosten abzdämpfen und ein transparentes Modell zu schaffen. Dadurch stehen gleichzeitig viele zuvor noch geschlossene Publikationen tatsächlich im Open Access zur Verfügung. Für Vertreter:innen dieser Gruppe sind die Kosten der Transformationsverträge der notwendige Preis für eine gewünschte Transition zu mehr Offenheit in der wissenschaftlichen Kommunikation. Transformationsverträge wären demnach eine Übergangslösung, zumal die Konsortien offenbar nicht in der Lage sind, weitere Preissteigerungen zu verhindern (Pollock und Staines 2025; Tautz et al. 2025).

Während Vertreter:innen der zweiten Perspektive in den Transformationsverträgen einen Fortschritt erkennen, sieht eine dritte Sichtweise darin eher eine Verstärkung der strukturellen Hindernisse, die den Open-Access-Prinzipien entgegenwirken und ihre vollständige Umsetzung verhindern (Brembs et al. 2021). Demnach haben Transformationsverträge wie DEAL⁶ dazu beigetragen, dass Konzernverlage ihr oligopolistisches Geschäftsmodell festigen, Zeit gewinnen und neue Geschäftsfelder erschließen konnten. Ein Beispiel hierfür ist die Kommerzialisierung von Verhaltensdaten der Forschenden mittels Tracking-Tools zur Analyse und Überwachung wissenschaftlicher Arbeit (Fischer 2021; BBAW 2015; Altschaffel et al. 2024; Tautz et al. 2025; DFG 2021). Aus dieser kritischen Perspektive heraus wird für eine konsequente Entkommerzialisierung des wissenschaftlichen Publizierens plädiert. Ziel ist die Verbreitung eines alternativen Modells, das für Wissenschaftler:innen eine kostenfreie Zirkulation von Forschungsergebnissen ermöglicht.

Die Ansicht, dass sich das Konzept und die damit verbundenen Kosten für Gold Open Access und die Transformationsverträge nicht für die Umsetzung einer nachhaltigen und vollständigen Open-Access-Transformation eignen (Bosman et al. 2024a) hat eine vertiefte Debatte über das sogenannte *Diamond Open Access* ausgelöst. Bei Diamond Open Access handelt es sich um ein, sowohl für Autor:innen als auch für Leser:innen, kostenlose Veröffentlichungsmodell. Eng

⁶ Im Jahr 2014 initiierte die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen das Projekt DEAL mit dem Ziel, deutschlandweit neue Vereinbarungsmodelle mit den führenden wissenschaftlichen Verlagen Elsevier, Springer Nature und Wiley auszuhandeln. Siehe DEAL-Konsortium: <https://deal-konsortium.de>.

damit verbunden ist auch das Thema *Scholar-Led Publishing*, bei dem wissenschaftliche Publikationen oder Verlage von Wissenschaftler:innen selbst geführt werden und in der Regel nicht gewinnorientiert sind.

Obwohl dem Thema in Deutschland zunehmend Beachtung geschenkt wird (Bosman et al. 2024a), wie etwa die Einrichtung der neuen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Nationalen Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA) zeigt⁷, bleibt die Zahl der Diamond-Open-Access-Zeitschriften (im Folgenden: Diamond-Zeitschriften) im internationalen Vergleich weiterhin auffallend gering. Bosman et al. (2021b) heben in einer weltweiten Studie zum Diamond-Modell hervor, dass 95% aller Open-Access-Zeitschriften in Lateinamerika bereits Diamond sind. Insbesondere Brasilien sticht in diesem Zusammenhang hervor. Das südamerikanische Land weist trotz begrenzter wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Ressourcen – in Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen, die Personaldichte im Wissenschaftssektor oder das nationale Forschungsbudget⁸ – eine vergleichsweise hohe Zahl an Diamond-Zeitschriften auf. Im *Directory of Open Access Journals* (DOAJ)⁹ sind über 91% der verzeichneten Open-Access-Zeitschriften in Brasilien sowohl für Autor:innen als auch für Leser:innen gebührenfrei; in Deutschland liegt dieser Anteil bei etwa 63%. OpenAlex bezeichnet ca. 31% der in Brasilien zwischen 2020 und 2025 veröffentlichten Open-Access-Zeitschriftenartikeln als Diamond. Für Deutschland liegt dieser Wert nur bei 5%.¹⁰ Diese erhebliche Differenz verweist auf grundlegende Unterschiede in der Organisation des wissenschaftlichen Publizierens.

Lateinamerika gilt seit mehreren Jahren im Bereich Open Access als Vorreiter. Die Region verfügt mit Latindex (seit 1997), SciELO¹¹ (seit 1998) und Redalyc (seit 2003) über drei etablierte, länderübergreifende Infrastrukturen zur Unterstützung des wissenschaftlichen Publizierens im Open-Access. Auch auf politischer Ebene zeigt sich ein klares Bekenntnis zum Open Access, wie mehrere Erklärungen forschungspolitischer Institutionen belegen (Kandler 2024), unter anderem die *Declaration from Buenos Aires On information, documentation and libraries* (2004) und die *Declaración de Salvador* (2005).

⁷ Siehe: <https://diamond-open-access.de>.

⁸ PPP Pro-Kopf-BIP: ca. US\$ 21.100 Brasilien (2023) und US\$ 69.200 Deutschland (2023), Quelle: [World Bank Data](#); Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am BIP: ca. 1,15% Brasilien (2020) und 3,13% Deutschland (2020), Quelle: [World Bank Data](#); Forscher:innen pro Million Einwohner: 903 Brasilien (2014, letzte verfügbare Data) und 4.336 Deutschland (2014), Quelle: [World Bank Data](#).

⁹ Siehe <https://doaj.org>.

¹⁰ Stand vom 24.04.2025. OpenAlex ordnet Zeitschriftenartikel bestimmten Ländern zu, basierend auf der institutionellen Zugehörigkeit der Autor:innen – ein valider Proxy für den Ort, an dem eine Publikation entstanden bzw. veröffentlicht wurde. Siehe <https://openalex.org>.

¹¹ SciELO (Scientific Electronic Library Online) ist eine der weltweit bedeutendsten Open-Access-Plattformen. Sie wurde 1997 in Brasilien gegründet, mit dem Ziel, die Sichtbarkeit und den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur aus Lateinamerika, Portugal, Spanien und Afrika zu verbessern. SciELO verfolgt ein dezentralisiertes Modell, das auf der öffentlichen Finanzierung und der Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, Regierungen und wissenschaftlichen Herausgebern basiert. Die Plattform gilt als Pionier eines Diamond-Open-Access-Modells: Weder Autor:innen noch Leser:innen zahlen für Veröffentlichung oder Zugriff. Durch diese Struktur bietet SciELO ein alternatives, nicht profitorientiertes Modell zur oligopolistisch geprägten Landschaft wissenschaftlicher Kommunikation.

Im Falle Brasiliens weist eine Untersuchung von Ramírez und Samoilovich (2021, S. 43) darauf hin, dass über 50% der wissenschaftlichen Zeitschriften von Universitäten veröffentlicht werden, während etwa 40% von anderen forschungsnahen Einrichtungen wie Fachgesellschaften betrieben werden. Dort werden diese Zeitschriften meistens von öffentlichen Förderorganisationen und institutionellen Zuwendungen finanziert (Barraviera 2009; Pereira und Furnival 2020). Für das brasilianische Diamond-Modell scheint die Herausgabe von Zeitschriften enger mit der institutionellen Praxis wissenschaftlicher Organisationen verknüpft zu sein und als Teil ihrer regulären wissenschaftlichen Aktivität verstanden zu werden (Alperin et al. 2008). Dieses Merkmal lässt sich gut durch den oben genannten Anteil der Publikationen beobachten, deren Herausgeber:innenschaft in wissenschaftlichen Einrichtungen verankert sind. In dieser Hinsicht gibt es gewisse Ähnlichkeiten zwischen Brasilien und Deutschland. Diamond-Zeitschriften sind in Deutschland allerdings bisher nur ein Randphänomen. Daher stellt sich die Frage, ob die Erfahrungen aus Lateinamerika und insbesondere aus Brasilien, darauf hindeuten, dass wissenschaftliche Kommunikation auch im großen Maßstab durch ein von der Wissenschaftsgemeinschaft selbst betriebenes, gemeinnütziges System realisierbar ist.

1.1 Forschungsfragen, Zielsetzung und Herangehensweise

Die Open-Access-Bewegung in Lateinamerika ist bereits in mehreren Studien analysiert worden (EC 2023; Becerril-García und Aguado-López 2019; Aguado-López et al. 2019; Ramírez und Samoilovich 2021; Alperin und Fischman 2015; Salatino und Banzato 2021), wobei Brasilien häufig als ein besonders erfolgreiches Beispiel für Open Access hervorgehoben wird (Brasil und van Leeuwen 2022; Packer 2009). Weniger erforscht ist jedoch die konkrete Funktionsweise brasilianischer Diamond-Zeitschriften. Insbesondere bleibt die Frage offen, durch genau welche Finanzierungsmodelle die bemerkenswert hohe Anzahl dieser Zeitschriften im Land aufrechterhalten werden kann. Die übergeordnete Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet demnach: Wie ist die Organisation, Verteilung und Finanzierung von brasilianischen Diamond-Zeitschriften? Die Untersuchung zielt darauf ab, die Eignung des brasilianischen Diamond-Modells als Inspirationsquelle für die Weiterentwicklung des Diamond-Systems in Deutschland und Europa zu evaluieren. Das Verständnis der Eigenschaften des brasilianischen Modells ist daher für entsprechende Initiative von Bedeutung.

Um die Organisation, Verteilung und Finanzierung brasilianischer Diamond-Zeitschriften darzustellen und zu analysieren, werden insbesondere zwei Dimensionen der Forschungsfrage untersucht. Zum einen gilt es, die Hauptmerkmale der Diamond-Landschaft Brasiliens zu verorten, zum anderen sollen die Herausforderungen und Motivationen der beteiligten Akteur:innen

herausgearbeitet werden. Entsprechend widmet sich die Arbeit zwei spezifischen Fragenkomplexen, die jeweils zentrale Elemente dieser beiden Dimensionen im Blick nehmen:

1. Wie verteilen sich die Diamond-Zeitschriften in Brasilien nach institutioneller Zugehörigkeit, Finanzierungsart und -quellen, Kosten, Arbeitsorganisation, Produktionsvolumen und Fachdisziplin?
2. Welche Anreize und Herausforderungen bestehen für Herausgeber:innen von brasilianischen Diamond-Zeitschriften?

Um diese Teilfragen zu beantworten, nutzt die Untersuchung einen Mixed-Methods-Ansatz, der eine bibliometrische Analyse und eine Befragung kombiniert. Ziel des bibliometrischen Teil ist es, basierend auf den Hauptmerkmalen, die die Diamond-Landschaft im Land prägen, die Anzahl und Verteilung von Diamond-Zeitschriften abzubilden. Datenquellen für die bibliometrische Analyse sind hauptsächlich das DOAJ und die brasilianische Datenbank *Miguilim*¹², die als zentrales Nachweissystem für brasilianische wissenschaftliche Zeitschriften gilt.

Die Online-Befragung, die an Herausgeber:innen von ca. 3.000 Diamond-Zeitschriften in Brasilien versendet und in einem Zeitraum von vier Wochen durchgeführt wurde, hat 325 vollständige Antworten erhalten. Sie ergänzt die Erkenntnisse aus der bibliometrischen Analyse und untersucht u.a. Kosten, Quellen und Umfang der Finanzierungsmittel, die Arbeitsorganisation innerhalb der Zeitschriften (Mitarbeiteranzahl, Präsenz und Umfang ehrenamtlicher Arbeit) sowie die Anreize und Herausforderungen des dortigen Diamond-Modells aus der Sicht der Befragten..

Eine in manchen Aspekten vergleichbare Analyse der deutschen Diamond-Landschaft wurde bereits von Taubert et al. (2024) durchgeführt, nachdem eine ähnliche Studie von Hahn et al. (2023b) für die Schweiz vorgenommen wurde. In beiden Untersuchungen wurde sowohl eine bibliometrische Analyse als auch eine Befragung der Herausgeber:innen durchgeführt. Um eine abschätzende Analyse darüber ableiten zu können, inwieweit das brasilianische Diamond-Modell als Anregung für die Weiterentwicklung des Diamond-Systems in Deutschland dienen kann, werden die Ergebnisse der vorliegenden Studie mit den Ergebnissen der oben genannten Untersuchung zur deutschen Diamond-Zeitschriften verglichen. Eine weitere Vergleichsquelle ist die Studie von Bosman et al. (2021b), die Diamond-Zeitschriften in der ganzen Welt untersucht hat und Daten aus brasilianischen und deutschen Zeitschriften enthält.

Die Arbeit ist in sechs Hauptkapitel unterteilt. Nach dieser Einleitung werden im zweiten Kapitel die Hintergründe der Forderung nach Offenheit in der wissenschaftlichen Kommunikation dargestellt und die aktuellen Debatten rund um die Entwicklung von Open Access erläutert, wobei der Fokus auf den deutschen und brasilianischen Diamond-Open-Access-Kontexten liegt. Kapitel

¹² Siehe <https://miguilim.ibict.br>.

3 widmet sich der Wahl der Methoden, der Vorgehensweise bei der Datenerhebung und der Verarbeitung der gewonnenen Daten. In Kapitel 4 werden die gewonnenen Ergebnisse der beiden Untersuchungsmethoden präsentiert. Vor einem abschließenden Fazit werden diese Ergebnisse im fünften Kapitel zusammengefasst, mit Ergebnissen anderer Studien verglichen und vor dem Hintergrund der Fragestellungen und des Ziels dieser Arbeit kritisch diskutiert.

2. Are diamonds librarians' best friends?

Les révolutions, c'est une autre particularité paradoxale des champs scientifiques, sont le fait de capitalistes.

Pierre Bourdieu

Die Herausbildung der Wissenschaft als eigenständiges Tätigkeitsfeld ist ein wesentliches Kennzeichen der Moderne. Der Prozess der relativen Autonomisierung dieses Handlungsbereichs vollzog sich parallel zur Etablierung der Wissenschaft als „unmittelbare *Produktivkraft*“ des ökonomischen Fortschritts (Marx 1973, S. 602). In dem Maße, in dem die Konkurrenz zwischen den Unternehmen nicht mehr primär über die Kontrolle von Handelsrouten oder die politische Macht bei der Ausbeutung von Arbeitskräften entschieden wird, sondern zunehmend über die kontinuierliche Verbesserung von Produktionsprozessen, wird die Steigerung der Produktivität zur zentralen Voraussetzung für das unternehmerische Überleben. Alle Wissensfortschritte, die zur Steigerung der Produktivität beitragen können, fördern die Weiterentwicklung des auf dieser Grundlage etablierten ökonomischen Handelns.

Erst wenn ein gesamtgesellschaftlicher Bedarf an Wissen und an ständiger Wissenserweiterung allgemein erkennbar wird und entsprechende Leistungen von Individuen auch persönliche Vorteile versprechen, findet eine Umorientierung von sporadischer individueller wissenschaftlicher Betätigung hin zu gesellschaftlich anerkannter und zur Kenntnis genomener, kollektiv bzw. arbeitsteilig betriebener Wissenschaft statt. An die Stelle von Zufall, Begabung und Neigung treten damit tendenziell gezielte Ausbildung, Organisation der wissenschaftlichen Tätigkeit und Koordination der Wissensfortschritte (Graefen 1997, S. 56).

Es ist daher kein Zufall, dass parallel zur sogenannten „Großen Beschleunigung“ (Steffen et al. 2015) ein markanter Anstieg der Zahl wissenschaftlicher Publikationen in den Industrieländern während des wirtschaftlichen Nachkriegsbooms zu verzeichnen ist (Bornmann und Mutz 2015; Larsen und Ins 2010). Als eigenständiges Feld menschlicher Tätigkeit differenziert sich das System der Wissensproduktion zunehmend aus, folgt spezifischen Regeln zur Erfüllung seiner gesellschaftlichen Funktion und entwickelt eigene Kriterien zur Bewertung von Erfolg.

Die Architektur der modernen Wissenschaftskommunikation kann im Wesentlichen auf drei Hauptakteuren reduziert werden: Forscher:innen, Verlage und Bibliotheken. Abgesehen von den vielfältigen Rollen, den komplexen Aufgabendifferenzierungen und den sich überlagernden Tätigkeitsbereichen, die jeweils die beteiligten Personen oder Institutionen kennzeichnen können, lassen sich dabei typischerweise folgende Funktionen unterscheiden. Forschende agieren

überwiegend als Produzent:innen und Rezipient:innen wissenschaftlicher Inhalte, Verlage übernehmen die Rolle von Intermediären und Bibliotheken fungieren als Distributoren dieser Informationen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft stellt als Gruppe sowohl das Angebot als auch den größten Teil der Nachfrage nach wissenschaftlicher Forschung bereit. Die professionellen Verlage filtern die Forschung hinsichtlich ihrer Qualität und organisieren dies in handlichen Formaten, um diese anschließend über Bibliotheken der wissenschaftlichen Gemeinschaft anzubieten (Müller-Langer und Watt 2010).

In vielen Disziplinen bildet die wissenschaftliche Zeitschrift den wichtigsten Kanal der wissenschaftlichen Kommunikation (Umstätter 2003). Wissenschaftliche Zeitschriften sind spezialisierte Veröffentlichungen, die aktuelle Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren. Sie erscheinen regelmäßig und sind in der Regel auf spezifische Disziplinen ausgerichtet. Eingereichte Beiträge werden meist einem Peer-Review-Verfahren unterzogen, bei dem Gutachter:innen die Qualität und wissenschaftliche Relevanz der Arbeiten bewerten (Tautz et al. 2025). Vor dem Hintergrund des Bedarfs an Verständigung über den erreichten Wissensstand, an Feststellung der Defizite und an Zugänglichkeit des neu erarbeiteten Wissens „ist eine Textart wie der wissenschaftliche Artikel eine *gesellschaftlich notwendige Form* der schnellen Verständigung und Mitteilung. Sie ist damit integraler Bestandteil der entstehenden wissenschaftlichen Öffentlichkeit“ (Graefen 1997, S. 56).

Zeitschriftenartikel ermöglichen es Wissenschaftler:innen, sich in kompakter Form über aktuelle Entwicklungen in ihren Fachdisziplinen zu informieren und eigene Forschungsergebnisse nachweisbar zu dokumentieren. Dabei sind wissenschaftliche Zeitschriften für Autor:innen nicht nur zu einem zentralen Kommunikations- und Nachweisinstrument geworden, sondern auch zu einem Mittel der Reputationsbildung sowie – in manchen Fällen – zur Generierung finanzieller Erträge (Schirnbacher und Müller 2009). Im etablierten System der wissenschaftlichen Kommunikation sollten Wissenschaftler:innen „möglichst viele Publikationen ansammeln, um ihre Reputation, ihre finanzielle Ausstattung und ihre Karriere zu fördern“ (Tautz et al. 2025, S. 8), wobei der Wert einer Publikation in erheblichem Maße von der Reputation der Fachzeitschrift selbst abhängt, in der sie erscheint.

Parallel dazu schafft die Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Verlage die Grundlage für die Erzielung von Gewinnen, indem sie den Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten beschränken. Bibliotheken übernehmen dabei die Rolle, gebührenpflichtige Publikationen für ihre Nutzer:innen zugänglich zu machen, indem sie diese Lizenzen für den Zugang zu Inhalten erwerben und die damit verbundenen Kosten der Erschließung, Aufbewahrung und Bereitstellung dieser Informationen tragen.

2.1 Die Kritik am etablierten System der wissenschaftlichen Kommunikation

Bei kritischer Betrachtung weist das etablierte System der Wissenschaftskommunikation jedoch einen strukturellen Widerspruch auf, da öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse oft über privatwirtschaftliche Verlage an aus öffentlichen Geldern finanzierte Bibliotheken vermarktet werden (Weiner 2001). Verdeutlicht wird dies insbesondere dadurch, dass die Preisdifferenzen zwischen den tatsächlichen Produktionskosten und den von Verlagen verlangten Gebühren in überdurchschnittlich hohen Renditen für die Verlage resultieren (Blankertz 2023). Diese Marktverzerrung beruht auf strukturellen Besonderheiten der Angebot-Nachfrage-Beziehung im Bereich wissenschaftlicher Publikationen. Erstens führt eine ausgeprägte Marktkonzentration dazu, dass in vielen Disziplinen ein Großteil der führenden wissenschaftlichen Zeitschriften von einer kleinen Anzahl großer Verlage kontrolliert wird. Zweitens ist die Preiselastizität der Nachfrage äußerst gering, da wissenschaftliche Publikationen aufgrund ihrer Einzigartigkeit als nicht-substituierbare Güter gelten und Bibliotheken auch bei Preissteigerungen kaum Alternativen zur Verfügung stehen. Insgesamt manifestiert sich in diesem Markt ein Verhandlungsprozess mit stark asymmetrischer Machtverteilung, der eine oligopolistische Form annimmt (BBAW 2015).

Obwohl sich die Rolle der kommerziellen Wissenschaftsverlage bereits seit den 1960er Jahren zunehmend institutionell verfestigte, rückt die Problematik unverhältnismäßiger Preissetzungen für wissenschaftliche Publikationen erst in jüngerer Zeit ins Zentrum der wissenschaftspolitischen Debatten. Dies geschah vor allem im Zusammenhang mit der sogenannten „Zeitschriftenkrise“ der 1990er Jahre, als Bibliotheksbudgets mit den stetig steigenden Preisen für Fachzeitschriften nicht mehr mithalten konnten. Der Weg in die Zeitschriftenkrise wurde von verschiedenen Faktoren geprägt.

Die Expansion des Hochschulsektors und die damit einhergehende steigende Zahl wissenschaftlicher Beschäftigter in der Nachkriegszeit führte allmählich zu einem Flaschenhals bei der Veröffentlichung der wachsenden Menge an Forschungsergebnissen (Weiner 2001). Kommerzielle Verlage nutzten diese Gelegenheit und wurden von vielen akademischen Akteur:innen als willkommene Lösung zur Entlastung des Systems wahrgenommen, nicht zuletzt, weil die Verlagerung redaktioneller und verlegerischer Tätigkeiten in die nicht-wissenschaftliche Sphäre auch zu einer Entlastung ihrer zeitlichen Ressourcen führte. Die kommerzielle Produktion und Distribution wissenschaftlicher Zeitschriften ermöglichten zudem eine erhebliche Erweiterung der Publikationskapazitäten. So konnten etablierte Zeitschriften ausgebaut und neue Zeitschriften gegründet werden, um der steigenden Menge an Forschungsergebnissen in immer stärker spezialisierten Bereichen gerecht zu werden (Weiner 2001).

Damit verschob sich die Kontrolle über den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur zunehmend in Richtung der kommerziellen Anbieter, während sich die Wissenschaftscommunity

innerhalb des neuen Publikationssystems in einer ambivalenten Position befand. Da der Erwerb der Zeitschriftenabonnements durch Bibliotheken organisiert wurde, blieben den meisten Wissenschaftler:innen die Kostenstrukturen der wissenschaftlichen Kommunikation zunächst verborgen (Kiley und Terry 2006). Parallel dazu führte die Tatsache, dass die Bewertung der wissenschaftlichen Leistung zunehmend anhand von Publikations- und Zitationsmetriken erfolgte, zu einer Steigerung der Publikationszahlen. Autor:innen traten ihre Beiträge kostenfrei an Verlage ab, um Sichtbarkeit, Zitationen und wissenschaftliche Reputation zu erlangen. In ihrer doppelten Rolle als Produzent:innen und Konsument:innen wissenschaftlichen Wissens profitierten sie somit von einem System, das ihnen einerseits durch öffentliche Mittel umfassenden Zugang zu wissenschaftlichen Informationen ermöglichte und ihnen andererseits Anerkennung in Form wissenschaftlicher Reputation bereitstellte, ohne dass die Implikationen des Systems im Fokus standen (Weiner 2001). Kommerzielle Verlage erkannten die strukturellen Vorteile dieses Systems und entwickelten daraus ein hochprofitables Geschäftsmodell, das bis heute die wissenschaftliche Publikationslandschaft wesentlich prägt (Brintzinger 2010).

Ausgehend vom englischsprachigen Raum bis in die europäische und deutsche Wissenslandschaft erlangten Verlage eine marktbeherrschende Position, die es ihnen erlaubte, als exklusive Distributoren wissenschaftlicher Informationen aufzutreten und weitgehend frei über die Preisgestaltung zu entscheiden (Heise 2018). Für Großbritannien und die Vereinigten Staaten haben sich die Preise für wissenschaftliche Zeitschriften zwischen 1970 und 1997 verdreißigfacht (Cox 1998 *apud* Thompson 2005). Van Bellen et al. (2024) haben anhand von Daten aus dem Zitationsindex Web of Science festgestellt, dass sich Fachartikel zunehmend bei den fünf großen Wissenschaftsverlagen konzentrieren. Im Jahr 1980 hatten Elsevier, Springer Nature, Wiley, MDPI und Taylor & Francis einen Anteil von 35% an den insgesamt erfassten Veröffentlichungen; im Jahr 2021 war dieser Anteil auf 59% gestiegen. Grundsätzlich ist es nicht problematisch, wenn Verlage Gewinne mit Dienstleistungen erzielen. Dies ändert sich jedoch, wenn sich das gesamte System der wissenschaftlichen Kommunikation an den Profitinteressen kommerzieller Akteure ausrichtet. Dann ist nicht mehr gewährleistet, dass wissenschaftliche Erkenntnisinteressen immer im Zentrum stehen.

Abgesehen davon, dass wissenschaftliche Forschung zumeist durch öffentliche Mittel finanziert wird und die Ergebnisse anschließend erneut mit öffentlichen Geldern – etwa über Bibliotheksbudgets – zugänglich gemacht werden müssen, lassen sich drei strukturelle Problemlagen des etablierten wissenschaftlichen Kommunikationssystems identifizieren. Erstens sind die Publikationskosten in vielen Fällen wegen einer oligopolistischen Marktstruktur (Brintzinger 2010) unverhältnismäßig hoch und intransparent. Zweitens bleibt der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur trotz digitaler Infrastruktur häufig beschränkt und ist für viele

Interessengruppen nicht gewährleistet. Drittens besteht die Gefahr, dass kommerzielle Verwertungslogiken die Ausrichtung wissenschaftlicher Kommunikation zunehmend prägen, wodurch wissenschaftliche Erkenntnisinteressen in den Hintergrund geraten können.

2.2 Die Open-Access-Bewegung

Die genannten Kritiken haben in den letzten drei Jahrzehnten zu einem gewissen Legitimationsverlust des aktuellen wissenschaftlichen Publikationssystems geführt. Vor diesem Hintergrund hat die Forderung nach einer Öffnung wissenschaftlicher Kommunikationsstrukturen sukzessiv an Bedeutung gewonnen. Diese Bewegung hat sich seit Ende der 1990er Jahre unter der Bezeichnung „Open Access“ etabliert.

Die Open-Access-Bewegung stützte sich auf neue Möglichkeiten für die Verbreitung von Forschungsergebnissen, die mit der Entwicklung des Internets zum Ende des 20. Jahrhunderts realisierbar wurden. Für Wissenschaftler:innen stellen vor allem der einfache Zugang zu Open-Access-Publikationen sowie deren erhöhte Reichweite zentrale Motivationsfaktoren für die Nutzung und Verbreitung dieses Publikationsmodells dar (Söllner 2017). Im Zuge einer zunehmenden Digitalisierung der wissenschaftlichen Arbeit wurde 1991 mit arXiv.org¹³ die erste Open-Access Plattformen für *pre-prints* gegründet, wodurch Forschungsergebnissen bereits vor einer endgültigen qualitätsgesicherten Veröffentlichung geteilt werden können. The Open Archives Initiative¹⁴, die sich den technischen Aspekten des Austauschs von Metadaten zwischen Bibliothekskatalogen widmet, wurde 1999 gegründet. In den folgenden Jahren vermehrten sich die Manifestierungen zum offenen Zugang zu Wissenschaftsergebnissen. In diesem Zusammenhang wurden mit der Erklärung der Budapest Open Access Initiative (Dezember 2002), dem Bethesda Statement on Open Access Publishing (Juni 2003) und der Berliner Erklärung (Oktober 2003) drei der bis heute wichtigsten Erklärungen im Bereich der Öffnung des Zugangs zu wissenschaftlicher Kommunikation veröffentlicht¹⁵.

Die drei Dokumente stimmen in ihren wesentlichen Anforderungen überein und bauen in ihrem Verständnis über den offenen Zugang sukzessiv aufeinander auf. So nahm das anfängliche Verständnis zuerst ausschließlich auf einen freien Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriftenpublikationen Bezug, „ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internet-Zugang selbst verbunden sind“ (BOAI 2002) und wurde allmählich erweitert, um neue Aspekte aufzunehmen. Die Anwendung von Lizenzen wurde thematisiert, die das kostenlose Nutzen und Übertragen der Publikation ermöglichen. Der offene Zugang zu

¹³ Siehe <https://info.arxiv.org>.

¹⁴ Siehe <https://www.openarchives.org>.

¹⁵ Eine Liste der wichtigsten Deklarationen und Initiativen, die an die drei genannten anschließen, findet sich bei Heise (2018, S. 52 ff.).

institutionellen Repositorien, die Interoperabilität und die Langzeitverfügbarkeit gewährleisten sollten, wurde in der Bethesda-Stellungnahme von 2003 aufgenommen (Bethesda Statement 2003). Der Anforderungsrahmen erweiterte sich zu Monographien und nicht-wissenschaftlichen Publikationen. Die Zugangsmöglichkeiten zu Forschungsdaten und Metadaten kommen in der Berliner Erklärung zum ersten Mal vor (Berliner Erklärung 2003), womit sich ein Übergang von Open Access zum breiteren Feld des Open Science abzeichnete.

Open Access bezieht sich auf einen möglichst uneingeschränkten Zugang zu finalen wissenschaftlichen Ergebnispublikationen für die Gesamtgesellschaft. Open Science beschreibt hingegen den umfassenden Zugriff auf den gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisprozess inklusive aller Daten und Informationen, die bereits bei der Erstellung, Bewertung und Kommunikation der wissenschaftlichen Erkenntnisse entstanden sind (Heise 2018, S. 80).

In dieser Arbeit versteht sich Open Access in Sinne der Budapester Erklärung von 2002 als der kostenfreie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur, „so dass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internet-Zugang selbst verbunden sind“ (BOAI 2002). Offener Zugang zu wissenschaftlicher Literatur kann in verschiedenen Ausprägungen realisiert werden. Die folgende Sektion bietet eine begriffliche Klärung der zentralen Open-Access-Publikationsmodelle und erörtert die jeweiligen Implikationen ihrer Umsetzung.

2.3 Die Wege des Open Access

Im Zuge der Entwicklung der Open-Access-Bewegung haben sich verschiedene Modelle zur Realisierung des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen herausgebildet. Zwei zentrale Ansätze haben sich dabei früh etabliert: Zum einen die Zweitveröffentlichung von Forschungsergebnissen in elektronischen Repositorien, zum anderen die Erstveröffentlichung in Fachzeitschriften, die den kostenfreien Zugang zu ihren Inhalten gewährleisten. Erstere Variante ist als „Grüner Weg“ bzw. *Green Open Access* bekannt, während die letztere als „Goldener Weg“ bzw. *Gold Open Access* bezeichnet wird.

Als zentrales Element des Green Open Access erfordert die Selbstarchivierung, dass Autor:innen über die notwendigen Verwertungsrechte verfügen, um ihre Arbeiten in Repositorien zweitveröffentlichen zu können. Diese Rechte können entweder durch entsprechende vertragliche Regelungen bei der Erstveröffentlichung gesichert werden, durch die Zustimmung des Verlags im Rahmen seiner Open-Access-Policy (gegebenenfalls unter Einhaltung von Embargofristen) oder durch gesetzlich verankerte Zweitveröffentlichungsrechte (Kandler 2024). Letzteres ist im deutschen Urheberrechtsgesetz (§ 38 Abs. 4 UrhG) geregelt, das unter bestimmten Bedingungen ein unabdingbares Recht auf Zweitveröffentlichung für wissenschaftliche Autor:innen vorsieht.

Gold Open Access bezeichnet in Zeitschriftenkontext die Erstveröffentlichung wissenschaftlicher Aufsätze in Open-Access-Zeitschriften. Im wissenschaftlichen Diskurs hat sich der Begriff „Gold“ insbesondere für das Modell etabliert, bei dem Autor:innen für den offenen Zugang zu ihren Publikationen Gebühren (APC) entrichten müssen. Die APC können je nach Verlag und Zeitschrift erheblich variieren. Während einige Open-Access-Zeitschriften, insbesondere in spezialisierten oder weniger etablierten Bereichen, relativ niedrige Gebühren verlangen, erheben andere, vor allem renommierte Fachzeitschriften, deutlich höhere APC. Diese Unterschiede hängen oft von Faktoren wie der Reputation der Zeitschrift, den Produktionskosten (u.a. der Akzeptanzrate) sowie den zusätzlichen Dienstleistungen ab, die vom Verlag angeboten werden.

Aktuellen Schätzungen zufolge sind etwa 30% der weltweit veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel für Leser:innen kostenfrei zugänglich; unter Einbeziehung des Green Open Access steigt dieser Anteil auf etwa 50%, während die andere Hälfte der Aufsätze weiterhin hinter Paywalls steht (Legge 2025). Der zuwachsende Anteil an Gold Open Access hat allerdings bestehende Probleme des etablierten Systems der wissenschaftlichen Kommunikation nicht gelöst. Demnach wird der Markt weiterhin von denselben großen Verlagen dominiert, die Gewinnmargen nach wie vor – im Wesentlichen innerhalb desselben oligopolistischen Modells – vergleichbare erzielen. Diese Gewinne werden oft doppelt öffentlich finanziert; zunächst durch die staatlichen Forschungsförderungssysteme (Förder- und Forschungseinrichtungen) und anschließend durch Infrastrukturen zur Bewahrung und Verbreitung wissenschaftlicher Informationen (Bibliotheken). Eine deutliche Senkung der APC ist nicht absehbar.

Das Kostenproblem beschränkt sich im Übrigen nicht auf den Bereich von STM. Um weiterhin Zugriffslizenzen erwerben zu können, haben Bibliotheken zum Teil den Etat zu Lasten des Erwerbs von Monographien und Sammelbänden im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften umgeschichtet. Dadurch ist der Zugang zu benötigter Literatur auch in diesem Bereich eingeschränkt worden (BBAW 2015, S. 28).

Darüber hinaus haben die hohen APC für renommierten Zeitschriften sowie das Gold-Open-Access-Modell insgesamt weitere Konsequenzen für das Gesamtsystems des wissenschaftlichen Publizierens, insbesondere was die Ungleichheit in der globalen wissenschaftlichen Kommunikation angeht (Yoon et al. 2024; Kellner 2023). Wie Brasil und van Leeuwen (2022, S. 7) betonen:

High APC-values are then a disadvantage for low and middle-income countries, and they are even worse than what their nominal value reveals, as exchange rates based on purchase power parity indicators show how much more costly it can be to publish in US dollars. Thus, while OA publishing was intended to further equality, we now witness a higher chance of scholars being excluded from publishing.

Die „waiver-Politik“ kommerzieller Verlage für Autor:innen aus Ländern mit niedrigem Durchschnittseinkommen stellt nicht in allen Fällen eine zufriedenstellende Lösung dar, insbesondere für Forscher:innen ohne institutionelle Anbindung, was allerdings auch in finanzstarken Ländern ein Problem sein kann. Wissenschaftler:innen, die auf entsprechende Unterstützungsmaßnahmen angewiesen wären, erfüllen nicht immer die dafür erforderlichen Voraussetzungen.

If routes and workflows for open access remain largely as they are today, even in a 100 percent open access world, we would still only see the openly published outputs from that subset of scholars who benefit from, or who are most easily able to navigate, the way the system currently works: select authors, those funded by select sources and/or based at select institutions. (...) Researchers who use a waiver or discount in article-fee models often need to be willing to accept the power dynamics of hoops that need to be jumped (application, verification, eligibility confirmation) (Legge 2025).

Auch die Transformationsverträge zwischen Bibliothekskonsortien und Verlagen haben dieses Panorama grundsätzlich nicht verändert, sodass weiterhin eine „erhebliche staatliche Subventionierung privater Unternehmen“ stattfindet (Tautz et al. 2025, S. 7). Solche Verträge orientieren sich an Ideen, die Müller-Langer und Watt (2010) detailliert dargestellt haben, wobei das Finanzierungsmodell für Gold Open Access sich an Preisstrukturen der Versicherungsökonomie orientiert. Demnach ermöglicht die Mitgliedschaft in einem Konsortium den freien Zugang zu Veröffentlichungsräumen innerhalb einer Gruppe von Zeitschriften, wobei die Qualitätskontrollen der einzelnen Zeitschriften weiterhin gelten. Die Inhalte dieser Zeitschriften werden kostenlos für alle Leser:innen zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Preismodells erheben Verlage von Forschungseinrichtungen eine Vorauszahlung. Damit sichern sich die Einrichtungen gegen das Risiko ab, Publikationsgebühren zahlen zu müssen, wenn Aufsätze ihrer Angehörigen in den betroffenen Zeitschriften veröffentlicht werden.

Bei diesem Modell wird der Wert von Subskriptionen als Grundlage für Transformationsverträge aufrechterhalten. Dies basiert sich auf der Vorstellung, dass Forschungseinrichtungen mit einer geringeren Produktionsrate nicht davon abgehalten werden sollten, Teil von Konsortien zu werden. Gleichzeitig sollen aktivere Forschungseinrichtungen nicht benachteiligt werden, indem sie mehr bezahlen müssen, nur weil ihre wissenschaftliche Produktion über dem Durchschnitt liegt. „Under the assumption that publishers charge universities an average premium under open access publishing that equals the average subscription fee under a copyright regime, publishers are likely to make the same profit under both scenarios“ (Müller-Langer und Watt 2010, S. 62).

Ein zentrales Argument des Modells besteht in der Annahme, dass die Gewinne wissenschaftlicher Verlage aufrechterhalten werden sollten, um deren Marktbeiträge sicherzustellen. Dies soll gewährleisten, dass die Qualität wissenschaftlicher Zeitschriften erhalten

bleibt. Die Annahme, dass die Qualität der Zeitschriften von der Profitorientierung kommerzieller Verleger abhängt, ist allerdings nicht belegt. Das Geschäftsmodell der kommerziellen Verlage basiert auf Tätigkeiten, die grundsätzlich auch innerhalb des wissenschaftlichen Systems selbst organisiert werden könnten, also ohne Mediation von externen gewinnorientierten Unternehmen. Denn nicht nur stammen mit den wissenschaftlichen Artikeln die zentralen Inhalte der Zeitschriften von Forscher:innen, sondern auch die Begutachtungsverfahren werden überwiegend von Wissenschaftler:innen übernommen, „die in aller Regel dafür keine Bezahlung von den Verlagen erhalten“ (Tautz et al. 2025, S. 7). Darüber hinaus bleibt die Problematik der oligopolistischen Marktstrukturen im dargestellten Modell unberücksichtigt, was sich in der Praxis erwartungsgemäß widerspiegelt.

Die Aufrechterhaltung der hohen Kosten für Gold Open Access – durch einzelne APC oder in Form von Transformationsverträgen – sowie der verbreitete Eindruck, dass die Agenda der Open-Access-Bewegung von großen Verlagen im Grund vereinnahmt wurde, haben das Interesse an sogenannten Diamond Open Access verstärkt (auch *Platinum Open Access* benannt, siehe Hahn et al. 2023b). Der Begriff hat sich für Erstveröffentlichungen durchgesetzt, bei denen weder Autor:innen noch Leser:innen finanzielle Beiträge leisten müssen. Dellmann et al. (2022) verweisen auf verschiedene Aspekte, die eine klare Abgrenzung zwischen Gold und Diamond erschweren, und schlagen vor, den Begriff „Gold“ als Oberkategorie für sämtliche Open-Access-Erstveröffentlichungen zu verwenden – ergänzt durch einen Zusatz, der Auskunft über das Vorhandensein oder Fehlen von Gebühren für Autor:innen sowie über andere Attributen gibt.

Was zunächst als gewagter Vorschlag erscheinen mag, ist bei näherer Betrachtung nicht unproblematisch. Erstens bleibt die Wahl des Bezugsrahmens für die Kategorisierung arbiträr. Warum wird die Offenheit im Hinblick auf die Kostenfreiheit für Leser:innen privilegiert, während die Zugänglichkeit für Autor:innen nachgeordnet behandelt wird – obwohl gerade diese Dimension für eine demokratische und inklusive Wissenszirkulation von zentraler Bedeutung (Asare-Nuamah 2023) sein kann? Zweitens ließe sich das vorgeschlagene Verhältnis auch problemlos umkehren, indem Diamond Open Access als übergeordnete Kategorie verstanden und der Goldene Weg als deren kostenpflichtiger Sonderfall eingeordnet wird. Drittens vernachlässigt der Vorschlag der Autor:innen den globalen Kontext. So ist in bestimmten Weltregionen, insbesondere in Lateinamerika, Diamond Open Access nicht nur deutlich weiter verbreitet, sondern wurde auch institutionell früher verankert als der Goldene Weg (Alperin et al. 2008; Salatino 2020; Salatino und Banzato 2021). Daher betont Kandler (2024, S. 14), dass gerade für Lateinamerika diese „Unterscheidung relevant [ist], da Diamond OA sowohl von Unterstützer:innen von OA aus der Wissenschaft als auch in offiziellen Dokumenten als eigene Variante gesehen wird“.

Im Einklang mit zahlreichen Fachpublikationen (Hahn et al. 2023b; Taubert et al. 2024; open-access.network o.D.; Fokusgruppe scholar-led.network 2021; Bosman et al. 2021b; Bosman et al. 2024a) wird in dieser Arbeit der Begriff „Diamond“ für das Open-Access-Publizieren von Erstveröffentlichungen ohne Autor:innengebühren verwendet. Demnach werden Diamond-Zeitschriften hier wie bei Bosman et al. (2021b, S. 21) definiert. So gehen sie, anders als für Autor:innen gebührenpflichtige Open-Access-Zeitschriften (Gold), weder für Autor:innen noch für Leser:innen mit Veröffentlichungs- bzw. Zugangsgebühren einher.

Die Kritik an den Einschränkungen der in Europa und Deutschland dominierenden Open-Access-Modelle sowie die entsprechende Forderung nach einer Weiterentwicklung von Diamond Open Access führen zwangsläufig zu der Frage, wer die Verantwortung für Diamond-Zeitschriften übernehmen könnte und wie „die prekäre Finanzierungssituation für die meisten dieser Zeitschriften“ (Tautz et al. 2025, S. 13) überwunden werden kann. Damit entsteht ein struktureller Bedarf nach alternativen Trägern, die nicht profitorientiert agieren, sondern an der langfristigen Sicherung der wissenschaftlichen Kommunikation im öffentlichen Interesse orientiert sind. Vor diesem Hintergrund gewinnen Forschungseinrichtungen und Fachgesellschaften als potenzielle Betreiber solcher Publikationen an Bedeutung. Ihre Einbindung wäre nicht nur ein Ausdruck der Rückführung zentraler Infrastrukturen in die Selbstverwaltung der Wissenschaft, sondern könnte auch zur Stärkung von Transparenz, Zugänglichkeit und wissenschaftlicher Unabhängigkeit beitragen. Da Forschungseinrichtungen und Fachgesellschaften meistens keinen Bedarf an Gewinngenerierung haben, ist es zudem zu erwarten, dass die Kosten für Open Access unter deren Regie niedriger sein können (Tautz et al. 2025). In diesem Zusammenhang hat sich das Konzept von *scholar-led publishing*, *institutional publishing* oder wissenschaftsgeleitetem Publizieren etabliert, was sich nach der Definition von Arasteh und Blake (2024, S. 6) wie folgend definieren lässt:

[...] publishing by academic organisations whose main aim and scope is to perform, fund, or promote the practice of research and scholarship. Examples of such are research performing organisations, research funding organisations, learned/scholarly societies, (national) academic and not-for-profit foundations, including academic communities and (groups of) editors owning journals.

Obwohl Diamond Open Access und wissenschaftsgeleitetes Publizieren unterschiedliche Dimensionen der wissenschaftlichen Kommunikation bezeichnen, werden diese Begriffe in der Debatte häufig gemeinsam genannt. So unterstreichen Arasteh und Blake (2024, S. 29), dass wissenschaftsgeleitetes Publizieren „an important gateway to the diamondisation of scholarly publishing“. Gleichzeitig gilt das Diamond-Modell „as the ideal, most equitable, end state of institutional publishing“ (Bosman et al. 2024a, S. 1). In dieser Untersuchung liegt der Fokus besonders auf dem Zusammenhang dieser beiden Aspekte.

Nachdem verschiedene Modelle des Open-Access-Publizierens sowie die damit verbundene Herausforderungen diskutiert wurden, richtet sich der Blick auf die Umsetzung des Diamond-Modells. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie die Finanzierung und institutionelle Unterstützung von Diamond-Zeitschriften in den beiden nationalen Kontexten Deutschland und Brasilien organisiert werden.

2.4 Diamond Open Access in Deutschland

Die Studie von Taubert et al. (2024) identifizierte 298 wissenschaftliche Diamond-Zeitschriften, die in Deutschland herausgegeben werden. Neben den Zeitschriften, die vor allem von Forschungseinrichtungen und Fachgesellschaften herausgegeben und in unterschiedlichem Umfang von diesen finanziert werden, existieren im Land verschiedene Initiativen, die sich der Finanzierung von Open-Access-Publikationen ohne Autorengebühren widmen. Zu diesen zählen unter anderem die konsortialen Projekte eduKonsort (Bildungswissenschaften), OLEcon (Wirtschaftswissenschaften) und KOALA (fächerübergreifend). Das Ziel dieser Konsortien besteht darin, wissenschaftliche Bibliotheken zusammenzuschließen und sie als gemeinsame Förderer bestimmter Gruppen von Diamond-Zeitschriften zu gewinnen.¹⁶

Diamond-Konsortien adressieren sowohl Herausgeber:innen etablierter Zeitschriften, die bislang über Subskriptions- oder APC-Modelle finanziert werden, als auch verlagsunabhängige Open-Access-Zeitschriften ohne gesicherte Finanzierung. Sie bieten eine zeitlich befristete Übergangsfinanzierung zum Aufbau nachhaltiger, meistens nicht-kommerzieller Publikationsstrukturen. Orientierung bietet dabei u. a. die *Open Library of Humanities*¹⁷, die allerdings keine Förderzeiträume für die Zeitschriften definiert. Ein Vorteil des konsortialen Modells liegt an der Resilienz der Finanzierung, da temporäre Beitragsausfälle einzelner Institutionen die Gesamtstruktur nicht unmittelbar gefährden. Die Etablierung und der Betrieb solcher Konsortien stellen koordinierende Einrichtungen jedoch vor erhebliche Herausforderungen. Die Akquise von Partnerbibliotheken ist angesichts konkurrierender Budgetbindungen durch Subskriptionsverträge anspruchsvoll, während zugleich der erhöhte administrative Aufwand personelle Ressourcen bindet.

Ein gemeinsames Merkmal der konsortialen Diamond-Finanzierungsinitiativen ist die Fokussierung auf ein altruistisches Modell, die nach dem Prinzip des Crowdfundings funktioniert. Einrichtungen beteiligen sich freiwillig an Konsortien für die Finanzierung einzelner Publikationen

¹⁶ Eine Liste mit den aktuellen Diamond-Konsortien ist unter <https://open-access.network/vernetzen/oahub> abrufbar. Weitere bekannte internationale Finanzierungsmodelle für Diamond-Zeitschriften sind beispielsweise SCOAP³ (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, siehe <https://scoap3.org>), die die Kernzeitschriften der Hochenergiephysik umgewandelt hat (Herb und Pampel 2022) oder Knowledge Unlatched (siehe <https://knowledgeunlatched.org>).

¹⁷ Siehe <https://www.openlibhums.org>.

oder Zeitschriftenpakete, die als thematisch relevant und für die Forschung überlebenswichtig angesehen werden. Sobald die gezielte Finanzierungssumme durch Einrichtungsbeiträge erreicht wird, werden die ausgewählten Publikationen für eine Periode von in der Regel drei Jahren vom Konsortium finanziert. Nach dieser Zeit muss die Zeitschrift entweder andere Finanzierungsquellen finden oder sich gegebenenfalls erneut für die Finanzierung durch ein Konsortium bewerben.

Dieses Modell ist im Allgemein konsistent mit den bisherigen europäischen Richtlinien zur Förderung wissenschaftlicher Kommunikation, da die Finanzierung von wissenschaftlichen Zeitschriften bis vor kurzem nicht explizit in die Open-Access-Politik der Europäischen Union (EU) integriert wurde. Während diese Richtlinien auf die Förderung von OA-Infrastrukturen (wie Repositorien und digitale Services) zielten, forderten OA-Mandate,¹⁸ dass EU-finanzierte Forschungsprojekte ihre Ergebnisse in Open-Access-Repositorien zur Verfügung stellten. Seit den Schlussfolgerungen des Rats der Europäischen Union vom 23. Mai 2023 werden die Mitgliedstaaten und die Kommission allerdings explizit ermutigt

[...] die Entwicklung aufeinander abgestimmter Strategien und Maßnahmen im Bereich der Institutionen und der Finanzierung in Bezug auf gemeinnützige Open-Access-Modelle des wissenschaftlichen Publizierens in mehreren Formaten in Europa ohne Kosten für Autorinnen und Autoren oder Leserinnen und Lesern zu verstärken und Fahrpläne oder Aktionspläne für eine erhebliche Ausweitung solcher Modelle zu erstellen“ (Rat der Europäischen Union 2023, S. 6).

Aktuell zielen neue EU-finanzierte Projekte wie DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication, seit September 2022)¹⁹ auf die Etablierung eines wissenschaftsgetriebenen Systems von Diamond-Zeitschriften oder in eigenen Worten „the diamondisation of the European institutional publishing landscape“ (Arasteh und Blake 2024, S. 5). Forschungsförderorganisationen wie die DFG, die auch den Aktionsplan für Diamond Open Access (Ancion et al. 2022) unterzeichnet hat, richten ihr Augenmerk verstärkt auf das institutionelle Publizieren. So unterstützt die DFG ebenfalls den Plan S (cOAlision S 2018), der durch die Europäische Kommission gefördert wird.²⁰ Der Wissenschaftsrat (2022) hat in einem einschlägigen Papier diese Probleme angesprochen und ebenfalls für „dauerhaft tragfähige Finanzierungsmodelle für Diamond-Zeitschriften“ (S. 68) plädiert. Der Wissenschaftsrat (2022) hat in einem einschlägigen Papier diese Probleme angesprochen und ebenfalls für „dauerhaft tragfähige Finanzierungsmodelle für Diamond-Zeitschriften“ (S. 68) plädiert. Das Bundesministerium für

¹⁸ Ein Open-Access-Mandat ist eine Politik, die von Forschungsorganisationen, Forschungsförderer oder Regierungen beschlossen wird und Forscher:innen dazu verpflichtet oder ermutigt, ihre veröffentlichten Forschungsergebnisse frei zugänglich zu machen. „In Deutschland haben die große Mehrheit dieser Policies lediglich einen empfehlenden Charakter“ (Herb und Pampel 2022, S. 718). Siehe Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (<https://roarmap.eprints.org>).

¹⁹ Siehe <https://diamasproject.eu>.

²⁰ Laut Plan S sollten ab 2021 alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen, die durch öffentliche oder private Mittel von Fördereinrichtungen finanziert wurden, im Open-Access zugänglich gemacht werden.

Bildung und Forschung und die Bundesländer sprechen sich in ihren gemeinsamen Leitlinien (BMBF und Länder 2023) dafür aus, Open Access als Standard für öffentlich geförderte Forschung zu etablieren und betonen dabei ausdrücklich die Bedeutung einer Stärkung des Diamond-Open-Access-Modells. Ein Blick auf die derzeit verfügbaren Förderinstrumente im Bereich des Open Access offenbart jedoch eine deutliche Unterfinanzierung von nicht-APC-basierten, wissenschaftsgeleiteten Zeitschriften, obwohl gerade dieses Segment die zentralen Ziele einschlägiger Open-Access-Missionen und -Politiken in besonderem Maße erfüllt (Waidlein et al. 2021).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einzelne Bausteine für die Ermöglichung von Diamond OA in Deutschland bereits vorhanden sind, während gerade die strukturierte Finanzierung der operativen Umsetzung von Diamond OA erhebliche Lücken aufweist. So lässt sich auf der einen Seite festhalten, dass die bestehenden Diamond-Konsortien als Inkubatoren für neue Diamond-Zeitschriften oder als Brücke von einem APC- oder Subskriptionsmodell hin zu Diamond-Modell eine wichtige Funktion erfüllen können. Die konsortialen Modelle, die bereits „als eine mögliche Alternative zu großen Transformationsverträgen“ (Dreher 2021, S. 2) beschrieben wurden, sind allerdings befristete Projekte mit begrenzten Laufzeiten und können daher nach den aktuellen Standards nicht als nachhaltige Lösung für die Finanzierung von Diamond-Zeitschriften gesehen werden. Auf der anderen Seite sind Finanzierungsprogramme, die sich spezifisch und systematisch einer direkten finanziellen Unterstützung des operativen Betriebs von Diamond-Zeitschriften widmen, weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene in Deutschland vorhanden²¹. Da nicht alle Forschungseinrichtungen, die wissenschaftliche Zeitschriften herausgeben, über die notwendigen Mittel verfügen, um deren Diamond-Open-Access-Publikationen angemessen zu finanzieren, herrscht ein hohes Maß an Prekarität dieser Veröffentlichungen. Wie Taubert et al. (2024, S. 224) betonen: „If we want Diamond OA journals to succeed, it is necessary to develop funding mechanisms that are not limited in time. Such financial mechanisms already exist for infrastructures but are underdeveloped for the editorial work“. Eine Analyse alternativer Finanzierungsmodelle kann sich in diesem Zusammenhang als lohnenswert erweisen.

²¹ Programme wie die „Förderrichtlinie des freien Informationsflusses in der Wissenschaft – Open Access“ (vormals Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, heute Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, BMFTR, siehe https://www.bmbf.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2017/06/1369_bekanntmachung.html) oder das Förderprogramm der DFG „Infrastrukturen für wissenschaftliches Publizieren“ (siehe <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/infrastrukturen-publizieren>) adressieren zwar auch Fragen der Finanzierung von Open-Access-Zeitschriften, verfolgen jedoch nicht die Finanzierung von Diamond-Zeitschriften als primäres Ziel. Im Rahmen des „EC FP7 Post-Grant Open Access Pilot“ wurde ein alternativer Finanzierungsmechanismus für APC-freie Open-Access-Zeitschriften von der Europäischen Kommission umgesetzt (siehe <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/results-fp7-post-grant-open-access-pilot>); insgesamt erhielten allerdings nur elf Zeitschriften die Förderung.

2.5 Diamond Open Access in Brasilien

Es ist inzwischen gut belegt, dass Open Access zwar eine globale Realität darstellt, sich jedoch regional sehr unterschiedlich entwickelt und entsprechend ungleichmäßige Auswirkungen zeigt (Da Costa und Leite 2016; Becerril-García und Aguado-López 2019). Besonders auffällig ist dabei die hohe Verbreitung des Diamond-Modells in Lateinamerika, wo rund 95% aller Open-Access-Zeitschriften im Diamond-Modell erscheinen (Bosman et al. 2021b).

Bereits vor der Budapest Open Access Erklärung entstanden in Lateinamerika verschiedene Initiativen, die sich mit der eingeschränkten Verfügbarkeit wissenschaftlicher Informationen befassen. Drei dieser frühen Projekte sind besonders hervorzuheben. Die erste war die *Declaración de San José hacia la Biblioteca Virtual en Salud* (Erklärung von San José zur Virtuellen Gesundheitsbibliothek) aus dem Jahr 1998 (Declaración de San José 1998). Darin verpflichteten sich verschiedene Institutionen aus dem Gesundheitsforschungssektor den Aufbau einer virtuellen Gesundheitsbibliothek voranzutreiben, um den Zugang zu Fachinformationen zu verbessern. Ein weiteres wichtiges Dokument ist die *Declaration of Havana Towards Equitable Access to Health Information* von 2001, die den gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsinformationen als öffentliche Aufgabe betont und wissenschaftliche Informationen als „global public good“ (Declaration of Havana 2001) klassifiziert. 1998 wurde die Plattform SciELO initiiert, die vollständige Zeitschriftenartikel kostenfrei zugänglich macht.

Typisch für Lateinamerika und auch für den brasilianischen Kontext ist, dass Autor:innen ihre wissenschaftlichen Beiträge ohne finanzielle Belastung veröffentlichen können. Dieses Modell ohne Autorengebühren ist vor allem deshalb realisierbar, weil die Diamond-Zeitschriften in der Regel von öffentlichen Einrichtungen gefördert und überwiegend innerhalb wissenschaftlicher Organisationen, beispielsweise Universitäten, publiziert werden (Nassi-Calò 2013; Lujano 2017). Die Diamond-Zeitschriften verfolgen in der Regel keine kommerziellen Ziele und werden von Herausgeber:innen betreut, die selbst in den jeweiligen Disziplinen als Forscher:innen aktiv sind.

Laut einer Analyse von Mueller (2011 *apud* Pereira und Furnival 2020, 11) erhalten über 87% der in SciELO indexierten Fachzeitschriften Unterstützung durch öffentliche Fördereinrichtungen in Brasilien. Die SciELO-Plattform selbst wurde von Anfang an mit öffentlichen Mitteln finanziert. Der überwiegende Teil der brasilianischen Fachzeitschriften, die in internationalen Datenbanken wie Web of Science und Scopus gelistet sind, ist zugleich in der SciELO-Plattform vertreten (Rodrigues und Abadal 2014).

Zur Frage, welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass in Brasilien ein Großteil der wissenschaftlichen Zeitschriften als Open-Access-Publikationen erscheint, bieten Rodrigues und Abadal (2014, S. 2149) folgende Antwort an: „[T]he explanation is that six key stakeholders have carried out a series of economic, political, and technological measures in addition to providing

editorial training to promote scientific journals, along with the well-known work of SciELO.“ Die von den Autoren genannten Stakeholder stammen überwiegend aus öffentliche Einrichtungen, insbesondere Universitäten und Fördereinrichtungen wie dem Nationalen Rat für wissenschaftliche und technologische Entwicklung (CNPq, *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico*) und der brasilianischen Bundesagentur für die Förderung und Evaluation der Hochschulbildung (CAPES, *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior*).

Zusammenfassend lässt sich aus der Fachliteratur entnehmen, dass das dominante Modell brasilianischer Diamond-Zeitschriften auf institutionellen Subventionen, externer Förderung durch staatliche Fördereinrichtungen sowie ehrenamtlicher Arbeit basiert (Pereira und Furnival 2020; Barraviera 2009; Marques 2021; Kellner 2023). Eine systematische, empirisch fundierte Untersuchung der konkreten Finanzierungsstrukturen und der Arbeitsorganisation innerhalb dieses Publikationsmodell steht bislang jedoch aus. Wie auch Pereira und Furnival (2020) betonen, besteht selbst innerhalb der brasilianischen Fachliteratur eine Forschungslücke im Hinblick auf Finanzierungsmodelle für Open-Access-Zeitschriften. Die vorliegende Studie zielt darauf ab, zum Schließen dieser Lücke beizutragen. Die Erforschung der Hauptmerkmale der brasilianischen Diamond-Landschaft wurde bereits auf globaler Ebene sowie in Deutschland und der Schweiz durchgeführt, jedoch noch nicht für Diamond-Zeitschriften mit Sitz in Brasilien. Die Untersuchung berücksichtigt darüber hinaus die Reputationsdimension im Zusammenhang mit der Ausübung der Funktion als Herausgeber:in von Diamond-Zeitschriften. Die Reputationsdimension der Arbeit als Wissenschaftler:in wird zwar allgemein als wichtig anerkannt, in dieser Art von Studie jedoch nicht immer miteinbezogen.

3. Methodenauswahl: Bibliometrische Analyse und Online-Befragung

It is always worth while asking a question, though it is not always worth while answering one.

Lord Goring

Die vorliegende Studie verfolgt das Ziel, die Landschaft der brasilianischen Diamond-Zeitschriften zu analysieren, ihre Finanzierungsmodelle zu beschreiben sowie Anreize und Herausforderungen für Herausgeber:innen solcher Zeitschriften zu identifizieren. Ein anschließender Vergleich mit Ergebnissen aus anderen Studien zu Deutschland und zur internationalen Diamond-Landschaft soll zeigen, ob und inwiefern sich das brasilianische Diamond-Modell auf Deutschland übertragen lässt. Um diesen Zielen gerecht zu werden, wurde ein Methodenmix aus bibliometrischer Analyse und Online-Befragung eingesetzt, um die Diamond-Landschaft Brasiliens zu erkunden. Die Kombination dieser beiden Methoden erlaubt die Betrachtung sowohl struktureller Merkmale der Zeitschriftenlandschaft als auch qualitativer Erfahrungen der involvierten Akteur:innen. Die theoretische Fundierung dieser Methodenkombination lässt sich wie folgt darstellen.

Die bibliometrische Analyse ist in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft ein etabliertes Instrument zur Untersuchung wissenschaftlicher Kommunikationsprozesse (White und McCain 1998; Hood und Wilson 2001). Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine deskriptive Studie handelt, die keinen Anspruch auf eine vertiefte Analyse – beispielsweise von Publikationsvolumen nach Publikationsmodellen – erhebt, wird Bibliometrie hier im Sinne Fairthornes (1969 *apud* Hood und Wilson 2001, S. 293) als „quantitative treatment of the properties of recorded discourse and behaviour appertaining to it“ verstanden. In diesem Zusammenhang zielt die vorliegende bibliographische Analyse darauf ab, „to shed light on the processes of written communication (...) by means of counting and analysing the various facets of written communication“ (Pritchard 1969 *apud* Hood und Wilson 2001, S. 298). Im Rahmen dieser Arbeit dient die bibliometrische Analyse als Grundlage für die Kartierung der brasilianischen Diamond-Zeitschriftenlandschaft. Durch die Erhebung deskriptiver Merkmale (z. B. Disziplin, rechtlicher Status der herausgebenden Institution, Sprache, Lizenzmodelle) wird ein empirisch gestütztes Gesamtbild geschaffen, sodass grundlegende Muster innerhalb der wissenschaftlichen Publikationslandschaft sichtbar gemacht werden können. Die Methode ist besonders geeignet, da sie auf öffentlich zugänglichen Daten basiert und eine objektive Bestandsaufnahme ermöglicht. Die bibliometrische Analyse der Zeitschriften erlaubt somit Rückschlüsse auf wissenschaftspolitische

und strukturelle Rahmenbedingungen, wie sie insbesondere im Kontext des Diamond Open Access relevant sind.

Die Befragung kann als „Online-Befragung mit listenbasierten Stichproben aus Populationen mit einem hohen Abdeckungsgrad“ (Wagner und Hering 2014) bezeichnet werden. Während bibliometrische Daten objektive Strukturen abbilden, eröffnet die Befragung auch Einblicke in subjektive Relevanzsetzungen und Handlungsmotive, die für das Verständnis der Dynamiken und Herausforderungen im Bereich Diamond Open Access zentral sind. Darüber hinaus kann die Befragung objektive Aspekte beleuchten, die den bibliometrischen Teil der Untersuchung ergänzen (z. B. die jährliche Publikationsvolumen, anfallenden Kosten, Herkunft und Art der finanziellen Mittel sowie Anzahl und Beschäftigungsstatus der Mitarbeitenden). Herausgeber:innen werden als wichtige Akteur:innen im wissenschaftlichen Publikationssystem verstanden, deren Handlungen maßgeblich die Struktur und Praxis des Diamond Open Access prägen. Da die empirische Forschung zu Diamond-Zeitschriften in Brasilien bislang begrenzt ist, bietet die Online-Befragung außerdem die Möglichkeit, explorativ neue Themenfelder zu identifizieren und Hypothesen für weiterführende Studien zu generieren. Zudem ist die Wahl einer Online-Erhebung aufgrund der geografischen Entfernung der Zielgruppe und der damit verbundene Effizienz in der Datenerhebung pragmatisch begründet.

Darüber hinaus wurden sowohl die bibliometrische Analyse als auch die Online-Befragung von vergleichbaren Studien (Taubert et al. 2024; Hahn et al. 2023b; Bosman et al. 2021b) als Methoden ausgewählt. Somit knüpft die vorliegende Untersuchung methodisch an bereits erfolgte Studien an.

3.1 Bibliometrische Analyse

Die Daten für die bibliografische Analyse wurden über die Plattformen DOAJ²² und Miguilim²³ erhoben, deren zentrale Merkmale im folgenden Abschnitt dargestellt werden. Diese beiden Plattformen wurden als Datengrundlage ausgewählt, da sie die als relevant erachteten Informationen direkt und kostenfrei zur Verfügung stellen. Weitere Datenquellen, die zunächst für die bibliografische Analyse in Betracht gezogen wurden, wurden im Verlauf des Bearbeitungszeit ausgeschlossen. Dabei handelte es sich um die folgenden Quellen:

- ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources, ISSN-Foundation)²⁴:

Die Daten sind nicht unmittelbar im CSV- oder XLS-Format verfügbar, sondern lediglich als PDF-Dateien. Eine tabellarische Version wird ausschließlich im Rahmen eines kostenpflichtigen Zugangs angeboten. Ein Kontaktversuch mit ROAD, um die Daten zu

²² Siehe <https://doaj.org>

²³ Siehe <https://miguilim.ibict.br>

²⁴ Siehe <https://road.issn.org>

wissenschaftlichen Zwecken kostenlos zu erhalten, blieb unbeantwortet. Zudem waren die über ROAD bereitgestellten Informationen bereits in den beiden ausgewählten Plattformen enthalten. Zudem werden die ROAD-Daten nicht auf ihre Qualität geprüft, wie es im DOAJ-Antragsverfahren der Fall ist (Bosman et al. 2021b).

- OJS-Beacon (Datendump der kostenlosen Zeitschriftmanagement-Software Open Journal Systems)²⁵:

Die über diese Plattform zugänglichen und für die Untersuchung relevanten Informationen wurden gesichtet und sind bereits in den ausgewählten Datenquellen enthalten.

- OpenAlex²⁶:

Alle wissenschaftlichen Beiträge, die 2024 in Diamond-Zeitschriften von Angehörigen brasilianischer Forschungseinrichtungen veröffentlicht und in OpenAlex indexiert wurden, stammen aus Zeitschriften, die auch im DOAJ verzeichnet sind²⁷. Da DOAJ jedoch nicht alle brasilianischen Diamond-Zeitschriften abdeckt, sind auch die in OpenAlex gelisteten brasilianischen Diamond-Zeitschriften unterrepräsentiert. Sonstige für diese Studie relevanten Informationen waren bereits in den beiden ausgewählten Plattformen enthalten.

- Scopus²⁸:

Diese Datenbank wurde aus zwei Gründen nicht berücksichtigt. Erstens ist ein erheblicher Teil der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nicht in Scopus indexiert (Brasil 2021; Marques und Queiroz 2023). Zweitens enthalten die über DOAJ und Miguilim erhobenen Daten bereits alle für die Untersuchung relevanten Informationen.

Nach der Filterung und Entfernung von Dubletten wurden die aus DOAJ und Miguilim gewonnenen Listen in einer gemeinsamen Tabelle zusammengeführt (siehe Anhang 1: Diamond-Landschaft Brasiliens). Diese bildet die brasilianische Diamond-Open-Access-Landschaft ab. Da einige Informationen nur auf einer der beiden Plattformen verfügbar sind, decken die jeweiligen Einträge in der aggregierten Tabelle nicht unbedingt alle Felder der Analyse. Angesichts der Anzahl der gelisteten Zeitschriften und des begrenzten Umfangs dieser Arbeit war es nicht möglich, eine manuelle Bereinigung der Liste durchzuführen. Dennoch lässt sich unter Berücksichtigung der angewandten Kriterien für die Auswahl, Filterung und Disambiguierung feststellen, dass die Gesamtzahl der in die bibliografische Analyse einbezogenen Zeitschriften die brasilianische Diamond-Open-Access-Landschaft gut abbildet.

²⁵ Siehe <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/usage-data/>

²⁶ Siehe <https://openalex.org>

²⁷ Ein guter Proxy für den Ort, an dem eine Publikation veröffentlicht wurde.

²⁸ Siehe <https://www.scopus.com>

Abb. 1 Kriterien für die Aufnahme in der Liste der brasilianischen Diamond-Open-Access-Landschaft.

3.1.1 Miguilim

Miguilim ist ein Verzeichnis brasilianischer elektronischer wissenschaftlicher Zeitschriften, das vom *Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia* (Ibict, Brasilianisches Institut für Information in Wissenschaft und Technologie), einer Einrichtung des brasilianischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Technologie (Freitas Campos et al. 2025), betrieben wird. Die Datenbank wurde mit dem Ziel eingerichtet, Informationen über wissenschaftliche Zeitschriften, die in Brasilien herausgegeben werden, zentral an einem Ort zu bündeln.

Für die Aufnahme in das Verzeichnis Miguilim gelten folgende Kriterien. Die Zeitschrift muss über eine elektronische ISSN verfügen und Brasilien als Veröffentlichungsland angegeben sein. Des Weiteren müssen die Inhalte online verfügbar und der Charakter der Zeitschrift wissenschaftlich sein. Zeitschriften, die Publikationsgebühren erheben, werden nur dann in das Verzeichnis aufgenommen, wenn sie zugleich in anderen anerkannten Datenbanken wie Latindex, DOAJ oder SciELO indexiert sind. Darüber hinaus darf die herausgebende Institution nicht auf einschlägigen Listen sogenannter *predatory publishers* erscheinen.²⁹

Die am 17.02.2025 auf der Website Miguilim durchgeführte Suche nach Zeitschriften mit den Kriterien „aktiv“ („*vigente*“) und „mit sofortigem offenem Zugang“ („*acesso aberto imediato*“) ergab zunächst 3.253 Zeitschriften. Die entsprechende Tabelle wurde anschließend mithilfe der Spalten *description.situation* (nur „*vigente*“, d.h. aktiv) und *rights.access* (nur „*acesso aberto imediato*“, d.h. mit sofortigem offenem Zugang) weiter eingeschränkt. Nach dieser Filterung verblieben 2.291 Zeitschriften. Durch zusätzliche Filter in den Spalten *rights.embargedtime* und *description.apc* und die Entfernung von Duplikaten konnte schließlich eine Liste mit 2.231

²⁹ Vgl. <https://miguilim.ibict.br/static/pages/criterios.jsp>.

brasilianischen Diamond Open Access-Zeitschriften generiert werden, die in der Datenbank Miguilim verzeichnet sind (siehe Anhang 2: Miguilim-Daten).

3.1.2 DOAJ

Das DOAJ ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die offen zugängliche Daten zu über 13.000 Open-Access-Zeitschriften bereitstellt. Die Aufnahme einer Zeitschrift in das Verzeichnis erfolgt auf Antrag und setzt die Erfüllung technischer und qualitativer Kriterien voraus. Die Datenqualität wird zum Zeitpunkt der Aufnahme geprüft, jedoch kann sich die Genauigkeit der Informationen im Zeitverlauf verringern, da Herausgeber:innen selten Aktualisierungen vornehmen (Bosman et al. 2021b).

Für die vorliegende Analyse wurde eine CSV-Datei mit den DOAJ-Daten am 24.02.2025 heruntergeladen. Laut der Abfrage auf der DOAJ-Webseite waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt 1.440 Zeitschriften mit dem Status „*without any fees*“ für das Veröffentlichungsland „*Brazil*“ gelistet. Die heruntergeladene Tabelle enthält jedoch lediglich 1.380 Zeitschriften, die gleichzeitig diesen beiden Kriterien entsprechen (siehe Anhang 3: DOAJ-Daten). Die Differenz zwischen der Anzeige auf der Website und dem Inhalt der heruntergeladenen Tabelle ist zwar gering, lässt sich jedoch möglicherweise dadurch erklären, dass einige Zeitschriften im strukturierten Metadatenfeld „Land“ keine oder nur unvollständige Angaben enthalten. Vermutlich wird aufgrund von Informationen aus anderen Metadatenfeldern in der Online-Ansicht „Brazil“ als Herkunftsland angegeben. Die Analyse stützt sich ausschließlich auf die strukturierten Metadaten der heruntergeladenen Tabelle.

3.2 Online-Befragung

Für die durchgeführte Online-Befragung wurde die Plattform LimeSurvey³⁰ eingesetzt, die sowohl zur Erstellung und Strukturierung des Fragebogens als auch zur Verbreitung der Befragung sowie zur Auswertung der Ergebnisse diente. Für die Auswertung der Ergebnisse wurden zudem das Online-Tool OpenRefine³¹ und die Anwendung Microsoft Excel genutzt. Die Befragung war vom 17. Februar bis zum 16. März 2025, also über einen Zeitraum von vier Wochen, online verfügbar. Vorab wurde sie im Rahmen eines Pretests von drei aktuellen bzw. ehemaligen Herausgeber:innen brasilianischer wissenschaftlicher Zeitschriften getestet. Das Feedback aus den Pretests diente dazu, die Formulierungen einzelner Fragen zu überarbeiten und die Stimmigkeit des gesamten Fragebogens zu überprüfen. Die Verbreitung der Befragung erfolgte über das DOAJ und als Direktversand per E-Mail.

³⁰ Nutzung mit der Lizenz der Humboldt Universität zu Berlin., siehe <https://www.limesurvey.org>.

³¹ Siehe <https://openrefine.org>.

a) *Verbreitung über das DOAJ*

In Zusammenarbeit mit dem Editor des DOAJ konnte die Befragung gezielt an Herausgeber:innen brasilianischer Zeitschriften versendet werden, die im DOAJ-Verzeichnis als Diamond-Zeitschriften gelistet sind. Die E-Mail-Einladung zur Teilnahme, formuliert durch den Autor der vorliegenden Arbeit, wurde aus Datenschutzgründen nicht direkt vom Autor selbst, sondern vom DOAJ-Editor verschickt. Der Versand erfolgte am 17. Februar 2025 an 1.448 Kontakte, die zuvor durch eine interne Abfrage in der DOAJ-Datenbank vom Ende Januar 2025 unter den Kriterien „Brazil“ und „Without fees“ identifiziert worden waren. Laut Rückmeldung des DOAJ-Editors konnten etwa 150 E-Mails nicht zugestellt werden.

b) *Direktversand*

Zusätzlich wurden Kontakte aus der Datenbank Miguilim verwendet. Diese enthält öffentlich zugängliche Informationen zu E-Mail-Adressen von Zeitschriften-Herausgeber:innen. Nach Anwendung der entsprechenden Filter, um die heruntergeladene Tabelle auf Diamond-Zeitschriften einzugrenzen, umfasste sie 2.563 E-Mail-Adressen. An diese wurden am 17., 18. und 19. Februar 2025 Einladungslinks für die Umfrage verschickt. Die Zahl der unzustellbaren E-Mails beträgt 278.

Es ist zu beachten, dass manche Zeitschriften mit mehreren E-Mail-Adressen in der Miguilim-Datenbank gelistet sind (400 Einträge haben zwei bis vier E-Mail-Adressen), sodass einzelne Zeitschriften mehrfach kontaktiert worden sein könnten. Die Anzahl solcher Mehrfachkontakte bleibt jedoch im Allgemein gering und wurde durch Prüfung der in der Befragung angegebenen Zeitschriftentitel bei der Auswertung kontrolliert (siehe unten Kapitel 4, 4.2 Befragung, sowie Anhang 4: Ergebnisse der Befragung, Frage 1). Ein Erinnerungs-E-Mail wurde zwei Wochen nach dem Erstversand an alle ursprünglich erreichbaren Adressen gesendet.

Da die von Miguilim ursprünglich heruntergeladene Tabelle zahlreiche E-Mail-Adressen enthielt, die nicht in der dafür vorgesehenen Spalte eingetragen waren, wurde eine automatisierte Extraktion aller E-Mail-Adressen aus dem Dokument mithilfe der KI-basierten Anwendung ChatGPT³² durchgeführt. Dadurch konnten 1.201 weitere, nicht duplizierte E-Mails identifiziert werden. Diese wurden in einer dritten Versandrunde am 13.03.2025 (allerdings ohne weitere Erinnerung) mit einem Einladungslink angeschrieben.

3.2.1 Rücklaufquote

Für die Schätzung der Rücklaufquote der Befragung sind folgende Zahlen zu berücksichtigen. Zuerst wurden 2.563 E-Mails direkt vom Autor versendet (exkl.

³² Siehe <https://chatgpt.com>.

Erinnerungsschreiben), zu denen in der letzten Erhebungswoche nochmals 1.201 zusätzliche E-Mails hinzukamen. Diese E-Mail-Adressen wurden alle aus der Miguilim-Tabelle extrahiert. Wie bereits angemerkt, wiesen zahlreiche Zeitschriften mehrere Kontaktadressen auf. Gleichwohl gibt es E-Mail-Adressen, die sich bei mehreren Zeitschriften wiederholen. Zur Berechnung einer fundierten Rücklaufquote wurde daher nicht die Zahl der versendeten E-Mails zugrunde gelegt, sondern die Anzahl der eindeutigen aus Miguilim und DOAJ identifizierten ISSN, die mit E-Mails belieferten wurden.

Die aus der Miguilim-Datenbank extrahierten E-Mail-Adressen waren 2.311 unterschiedlichen ISSN zugeordnet. Um die Zahl potenzieller Teilnehmer:innen an der Befragung zu erhöhen, wurden bei der Extraktion der E-Mail-Adressen nicht die zusätzlichen Filter angewendet, die für die oben erwähnte bibliometrische Analyse zum Einsatz kamen. Die Filterung beschränkte sich stattdessen nur auf die auf der Webseite verfügbaren Kriterien „*vigente*“ (d. h. aktuell/aktiv) und „*acesso aberto imediato*“ (d. h. mit sofortigem Open Access, also ohne Embargo). Anstatt also die heruntergeladene Tabelle weiter einzuschränken und das verfügbare Kontaktuniversum zusätzlich zu begrenzen, wurde eine größere Zahl an E-Mail-Adressen aus der unbearbeiteten Tabelle extrahiert. Zur Sicherstellung, dass nur tatsächlich als Diamond einzustufende Zeitschriften in die Auswertung einbezogen wurden, enthielt der Fragebogen eine Kontrollfrage (siehe Kapitel 4, 4.2 Befragung, sowie Anhang 4: Ergebnisse der Befragung, Frage 2). Mithilfe dieser Frage war es möglich, alle nicht Diamond-Zeitschriften aus der Analyse auszuschließen.

Durch die Zusammenführung der Daten aus Miguilim und DOAJ und die Entfernung von Doppelwerten wurde eine Gesamtanzahl von 2.946 einzelnen Zeitschriften identifiziert, die entweder über den Weg des direkten Versands oder indirekt über DOAJ den Link für die Befragung erhalten haben. Die Zusammensetzung dieser Grundgesamtheit stellt sich wie folgt dar:

- Miguilim: 2.311 eindeutige ISSN (jede ISSN entspricht in der Tabelle eine ISSN-L, teilweise identisch, manchmal unterschiedlich)
- DOAJ: 16 eindeutige ISSN, die weder als ISSN noch als ISSN-L in der Miguilim-Tabelle enthalten sind.
- DOAJ: 619 eindeutige e-ISSN, die in der DOAJ-Tabelle keiner ISSN aufweisen. Diese e-ISSN sind zudem weder als ISSN noch als ISSN-L in der Miguilim-Tabelle enthalten.

Von den 2.563 E-Mails, die der Autor zu Beginn der Befragung versandt hatte, gingen im Verlauf der Befragung 278 als unzustellbar zurück, was einer Unzustellbarkeitsquote von über 10% entspricht. Laut Angaben des DOAJ-Editors, der den Versand für seine Plattform übernommen hat,

konnten etwa 150 von 1.448 E-Mails nicht zugestellt werden, was ebenfalls ungefähr eine 10%-Quote für unzustellbare E-Mails bedeutet.

Unter der Annahme einer geschätzten Unzustellbarkeitsquote von 10% ergibt sich bei 2.946 eindeutigen ISSN eine Zahl von etwa 2.651 erfolgreich zugestellten E-Mails. Die Erhebung erzielte 325 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Daraus resultiert eine Rücklaufquote von rund 12,3% bezogen auf die Anzahl der Zeitschriften mit eindeutigen ISSN, die den Link für die Befragung tatsächlich erhalten hätten.

3.2.2 Formulierung der Online-Befragung

Die Fragen der Online-Befragung basierten auf zwei frei im Internet zugänglichen, vergleichbaren Erhebungen von Bosman et al. (2021b) und Hahn et al. (2023a). Die erste Befragung, betitelt mit *The OA Diamond Journals Study* (OADJS), wurde weltweit verbreitet und auch von Herausgeber:innen brasilianischer Diamond-Zeitschriften beantwortet. Die Zahl der brasilianischen Teilnehmenden (97) ist zwar im Rahmen dieser weltweiten Erhebung relativ hoch, erscheint jedoch in Bezug auf das gesamte Universum der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nicht repräsentativ. Ein zusätzlicher Faktor, der die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt, besteht darin, dass alle bis auf eine der 97 brasilianischen Zeitschriften im DOAJ verzeichnet sind. Das bedeutet, dass die Grundgesamtheit der Befragung von Bosman et al. (2021) auf Zeitschriften beschränkt bleibt, die in dieser Datenbank gelistet sind – einer Datenbank, deren Auswahlkriterien und der damit verbundene Aufwand für die Indexierung viele brasilianische Diamond-Zeitschriften von vornherein ausschließt.

Aufgrund datenschutzrechtlicher Einschränkungen wurden bei OADJS mehrere Antworten von den Autor:innen nicht veröffentlicht. Ein Teil der im OADJS-Survey präsentierten Ergebnisse wurde direkt aus den im DOAJ öffentlich zugänglichen Metadaten übernommen (Fragen 8 bis 29, Bosman et al. 2021b, S. 13). Diese Informationen weisen jedoch eine eingeschränkte Aussagekraft auf, da sie möglicherweise veraltet sind und nicht regelmäßig aktualisiert werden. Außerdem enthielt der OADJS-Fragebogen keine Fragen zur persönlichen Motivation der Herausgeber:innen, sich für Diamond-Zeitschriften zu engagieren – ein Aspekt, der für die hier vorgelegte Untersuchung relevant ist. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, eine eigene Erhebung durchzuführen, deren Ergebnisse im folgenden Kapitel vorgestellt werden.

Der Fragebogen (siehe Anhang 5: Fragebogen) enthielt insgesamt 35 offene und geschlossene Fragen im Single- und Multiple-Choice-Format, wobei einzelne Fragen bedingt durch vorhergehende Antworten ein- oder ausgeblendet wurden. Die Auswertung der offenen Fragen erfolgte ohne den Einsatz spezieller qualitativer Analysetools, da sowohl die Anzahl der offenen Fragen als auch die Zahl der darauf erhaltenen Antworten als moderat eingeschätzt wurde.

Neben strukturellen Aspekten wie Publikationsvolumen, Fachdisziplin und Peer-Review-Verfahren enthielt der Fragebogen auch Fragen zur institutionellen Anbindung, Arbeitsorganisation sowie zum Finanzierungsmodell der Zeitschrift. Thematisiert wird unter anderem, wie die Zeitschrift in die Struktur der sie tragenden Institution eingebunden ist, welche Kosten anfallen und aus welchen Mitteln diese gedeckt werden. Außerdem wurde abgefragt, wie viele Personen an der Zeitschrift mitwirken und ob bzw. wie deren Mitarbeit vergütet wird.

Die Fragen zur Motivation für die Arbeit als Herausgeber:in einer Diamond-Zeitschrift basieren einerseits auf den in der Literatur gefundenen Hinweisen, dass brasilianische Diamond-Zeitschriften oft im Wege des nicht-kommerzielles, wissenschaftsgeleitetes Publizieren organisiert werden. In Einklang mit der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA 2022) beruht die Einbeziehung der Reputationsdimension auf der Annahme, dass eine Möglichkeit, den Anteil der institutionalisierten Zeitschriften zu erhöhen, darin besteht, redaktionelle Arbeit als wissenschaftliche Arbeit zu anerkennen und sie entsprechend zu honorieren. Dies kann etwa durch die Einführung von Leistungskriterien in Auswahlverfahren für wissenschaftliches Personal, die sich auf die redaktionelle Arbeit in wissenschaftlichen Zeitschriften beziehen, ermöglicht werden. Eine weitere mögliche Anerkennung der redaktionellen Arbeit besteht in einer stärkeren Berücksichtigung in den Arbeitsvorgängen wissenschaftlichen Personals. Wenn die redaktionelle Arbeit zu einem objektiven und messbaren Element der wissenschaftlichen Leistung wird, könnte dies dazu führen, dass mehr wissenschaftliches Personal für die Arbeit in wissenschaftlichen Zeitschriften gewonnen werden kann, was wiederum zur Steigerung der Reputation der Zeitschriften selbst beitragen würde. So stellt die Studie von Hahn et al. (2023b, S. 9) fest, dass „institutional recognition of and reward for Diamond open access publishing is also a key element in heightening the visibility and reputation of scholar-led journals and initiatives.“

Bei der Betrachtung der Reputationsdimension geht es also darum, die Wahrnehmung der Beteiligten in Bezug auf den Zusammenhang zwischen redaktioneller Arbeit und akademischer Reputation – und somit die Attraktivität der Herausgeber:innenarbeit nach dem brasilianischen Finanzierungsmodell – in die Diskussion einzubeziehen. Nur durch die Anerkennung der redaktionellen Arbeit als wissenschaftliche Arbeit kann ein institutionelles Finanzierungsmodell für Diamond-Zeitschriften nachhaltig in der wissenschaftlichen Kommunikationspraxis verankert werden. So erscheint es wenig sinnvoll, die Finanzierung von Diamond-Zeitschriften auf einer Seite zu institutionalisieren und die Zeitschriften zunehmend von der Wissenschaft selbst betreiben zu lassen, wenn die wissenschaftliche Gemeinschaft keine Vorteile daran erkennt, sich der redaktionellen Arbeit zu widmen. Auf Basis der zuvor erläuterten methodischen Vorgehensweise werden im nächsten Kapitel die zentralen Ergebnisse vorgestellt.

4. Die Diamond-Landschaft Brasiliens

Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse beruhen auf einer bibliometrischen Analyse sowie einer Online-Befragung. Die Untersuchung deckt dabei zwei zentrale Dimensionen des brasilianischen Diamond-Modells ab. Zum einen erfasst die bibliometrische Auswertung die Hauptmerkmale der Diamond-Zeitschriften im wissenschaftlichen Publikationssystem Brasiliens. Zum anderen ergänzt die Befragung dieses Gesamtbild um zusätzliche Informationen, etwa zu Publikationsvolumen, Art und Umfang der erhaltenen Ressourcen, der finanziellen Nachhaltigkeit, Arbeitsverteilung innerhalb der Redaktion, möglichen Vorteilen für Herausgeber:innen sowie Herausforderungen, vor denen brasilianische Diamond-Zeitschriften aktuell stehen.

4.1 Bibliometrische Eckdaten zur Diamond-Landschaft Brasiliens

Die folgende Abbildung bietet einen ersten Überblick über die Landschaft der brasilianischen Diamond-Zeitschriften auf Grundlage der bibliometrischen Analyse. Die Liste der erfassten Zeitschriften (siehe Anhang 1: Diamond-Landschaft Brasiliens) umfasst 2.872 eindeutige ISSN (blaue und rote Flächen in der Grafik), von denen 1.492 ausschließlich in Miguilim und 641 nur in DOAJ verzeichnet sind. Die Liste enthält dazu eine Überschneidung von 739 ISSN, die in beiden Verzeichnissen enthalten sind.

Abb. 2 Bibliometrie. Quellen für die Gesamtliste der brasilianischen Diamond-Zeitschriften. Die gefärbten Flächen zeigen die Verteilung der in der Liste erhaltenen ISSN nach Datenbank. Stand: 24.02.2025

Es lassen sich keine Hinweise darauf finden, dass sich die erfassten ISSN auf andere Publikationsformen als wissenschaftliche Artikel konzentrieren. Die breite Abdeckung durch Miguilim, wo ausschließlich wissenschaftliche Zeitschriften erfasst sind, spricht deutlich dafür. Unter Berücksichtigung der strengen Aufnahmekriterien von DOAJ deuten auch die darin enthaltenen Zeitschriften darauf hin, dass es sich dabei in erste Linie – wenn nicht aussichtlich – um wissenschaftliche Zeitschriften handelt.

Auf den ersten Blick erscheint der Anteil der auf der Gesamtliste im DOAJ indexierten Titel (47,9%) gering. Er liegt jedoch über dem Anteil entsprechender DOAJ-Zeitschriften in der Schweiz (29%, vgl. Hahn et al. 2023b) und Deutschland (42%, vgl. Taubert et al. 2024). Die Nichterfüllung der DOAJ-Aufnahmekriterien könnte der Grund dafür sein, dass der Wert nicht höher ist. Weitere mögliche Gründe könnten in mangelnden personellen bzw. institutionellen Ressourcen zur Antragstellung, unzureichender Unterstützung im Antragsprozess oder der fehlenden Wahrnehmung der Relevanz internationaler Indexierungsdienste liegen. Die Tatsache, dass das DOAJ eine englischsprachige Plattform ist, könnte zudem eine gewisse Barriere für brasilianische Herausgeber:innen darstellen. Denn auch im akademischen Umfeld sind die Englischkenntnisse im Land häufig begrenzt.

Gemäß der Fachsystematik der DFG,³³ die für diese Analyse mit der Klassifikation des brasilianischen Äquivalents CNPq³⁴ harmonisiert wurde, lässt sich eine große Konzentration von Diamond-Zeitschriften in der Gesamtliste identifizieren, die den Geistes- und Sozialwissenschaften zugeordnet ist (71,4% oder 1.400 Zeitschriften). Die Naturwissenschaften (Mathematik, Ingenieurwissenschaften und Informatik) machen lediglich 7,5% (147 Zeitschriften) aus. Der Bereich der Lebenswissenschaften (Medizin, Agrarwissenschaften und Naturre Ressourcen) ist mit einem Anteil von rund 14,5% (285 Zeitschriften) vertreten. Die nachstehende Grafik zeigt die Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Wissenschaftsbereich.

³³ Siehe <https://www.dfg.de/de/foerderung/antrag-foerderprozess/interdisziplinaritaet/faecherstruktur>.

³⁴ Siehe <https://lattes.cnpq.br/web/dgp/arvore-do-conhecimento>.

Diamond-Zeitschriften nach Wissenschaftsbereich

Abb. 3 Bibliometrie. Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Wissensbereich. N=1.962

Die verschiedenen Formen der institutionellen Trägerschaft brasilianischer Diamond-Zeitschriften sind in Abbildung 4 dargestellt. Dabei lässt sich feststellen, dass über die Hälfte der Zeitschriften von öffentlichen Einrichtungen herausgegeben werden (1.313 Zeitschriften oder 58,8%). Darunter fallen öffentliche Universitäten, öffentliche Forschungseinrichtungen und Behörden. Private Organisationen sind für die Herausgabe von 704 Zeitschriften verantwortlich (31,5 %). Diese Gruppe umfasst vor allem private Hochschulen sowie private Forschungseinrichtungen und Stiftungen. Die verbleibenden Zeitschriften entfallen auf die Kategorie „Zivilgesellschaft“, zu der laut Miguilim Vereine, Gewerkschaften und Genossenschaften zählen. Diese machen mit 7,7% allerdings einen kleineren Anteil am Publikationssystem aus.

Diamond-Zeitschriften nach Trägerschaft

Abb. 4: Bibliometrie. Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Einrichtungstypen. N=2.231

Abbildung 5 zeigt die Verteilung der brasilianischer Diamond-Zeitschriften nach Publikationssprachen. Die Akzeptanz von Sprachen jenseits des Portugiesischen ist keine flächendeckende Realität. 509 Zeitschriften publizieren ausschließlich auf Portugiesisch, was

37,2% aller Zeitschriften entspricht, die in den analysierten Datenbanken Angaben zu ihrer Publikationssprache gemacht haben. Dies unterstreicht die starke Orientierung des brasilianischen Diamond-Modells auf den nationalen Wissenschaftsraum. Etwas mehr als die Hälfte der Zeitschriften veröffentlichen Artikel auf Englisch, während 43,9 % auch Spanisch als Publikationssprache zulassen.

Abb. 5: Bibliometrie, Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften nach Veröffentlichungssprache. N=1.366

Abbildung 6 zeigt die Verbreitung der Creative-Commons-Lizenzen innerhalb der brasilianischen Diamond-Landschaft. Lizenzen ohne Einschränkungen für die kommerzielle Weiternutzung der Inhalte (wie CC-BY, CC-BY-SA oder CC-BY-ND) sind mit einem Anteil von 32,41% relativ unterrepräsentiert. Demgegenüber bevorzugen 67,59% der Zeitschriften restriktivere Lizenzvarianten, also jene, die eine kommerzielle Nutzung ausschließen (wie CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND oder CC-BY-NC-SA). Darüber hinaus haben sieben Zeitschriften (weniger als 1%) ein eigenes, von den Creative Commons unabhängiges Lizenzmodell eingeführt. Diese Verteilung verweist auf eine Tendenz innerhalb der brasilianischen Diamond-Zeitschriften, Inhalte nur für nichtkommerzielle Zwecke freizugeben.

CC-Lizenzen

Abb. 6: Bibliometrie, Verteilung der CC-Lizenzen bei brasilianischen Diamond-Zeitschriften. N=2.860

4.2 Befragung

Die Befragung lieferte vollständige Antworten von 325 Teilnehmenden. Die erste Frage des Fragebogens bat die Befragten, den Namen der Zeitschrift anzugeben, für die sie den Fragebogen ausgefüllt. Die offenen Antworten auf diese Frage ermöglichten die Identifikation von drei Zeitschriften, für die der Fragebogen doppelt ausgefüllt wurde. In chronologischer Reihenfolge wurde jeweils die zweite der doppelten Antworten von der Auswertung ausgeschlossen (ID 277, 434 und 464, siehe Anhang 4: Ergebnisse der Befragung). Somit verblieben 322 gültige, vollständig ausgefüllte Fragebögen für die Auswertung.

Mit der zweiten Frage des Fragebogens sollte der Diamond-Charakter der jeweiligen Zeitschrift bestätigt werden. Von den oben genannten, 322 gültigen und vollständig ausgefüllten Fragebögen gaben 38 (11,8%) an, dass die betreffende Zeitschrift entweder nicht mehr aktiv ist, Publikationsgebühren von Autor:innen erhebt oder den Zugang zu ihren Inhalten für Leser:innen in irgendeiner Form einschränkt. Für diese Teilnehmer:innen wurde die Befragung an dieser Stelle beendet. Verblieben sind somit 284 Befragte (88,2%), die erklärten, dass ihre Zeitschriften weiterhin aktiv sind und keinerlei Gebühren von Autor:innen oder Leser:innen erheben. Nur diese 284 Teilnehmer:innen, die den Zugang zu den weiteren Fragen erhielten und den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben, wurden als Herausgeber:innen von Diamond-Zeitschriften erfasst. Dieser Wert bildet somit die Gesamtstichprobe für die im Folgenden präsentierten Ergebnisse.

4.2.1 Rechtlicher Status und institutionelle Anbindung brasilianischer Diamond-Zeitschriften

Auf die Frage nach dem rechtlichen Status der Institution, die die jeweilige Zeitschrift herausgibt, gaben 89,44% der Teilnehmenden (254 Zeitschriften) an, dass es sich um eine

gemeinnützige Organisation handelt. Weitere 8,45 % (24 Zeitschriften) ordneten ihre Trägerinstitution als gewinnorientiert ein.

Welche Option beschreibt am besten die Rechtsform der Institution, die die Zeitschrift herausgibt?

Abb. 7: Befragung. Frage 4: Welche Option beschreibt am besten den rechtlichen Charakter der Organisation, die die Zeitschrift herausgibt? N=284

Darüber hinaus wurde erfragt, welcher Typ von Organisation die Zeitschrift herausgibt. Die am häufigsten genannten Optionen waren „Postgraduierten-Programm“ (29,23%), „Fachbereich oder Institut einer Universität“ (16,20%) sowie „Universität“ (19,72%), die zusammengefasst 65,15% der Antworten ausmachen. Fachgesellschaften und Berufsverbände wurden hingegen nur in 5,12% der Fälle genannt. Unter den 36 offenen Antworten zur Option „Andere“ (12,68%) fanden sich zehn Nennungen von Forschungsgruppen („grupos“ bzw. „núcleo de pesquisa“). Dabei handelt es sich um formell an Universitäten oder bei Fördereinrichtungen registrierte, thematisch organisierte Forschungsgruppen, die üblicherweise von Professor:innen und Forschenden aus einem oder mehreren Fachbereichen geleitet werden und auch Stipendiat:innen sowie Studierende umfassen. Nahezu alle übrigen offenen Angaben lassen sich in einer der oben genannten Kategorien einordnen. Nur etwa ein Prozent der offenen Antworten wies auf Einrichtungen hin, die keinen Bezug zu Hochschulen oder Forschungseinrichtungen haben.

Welche Art von Organisation ist vorwiegend für die Herausgabe der Zeitschrift verantwortlich?

Abb. 8: Befragung, Frage 5: Welche Art von Organisation ist vorwiegend für die Herausgabe der Zeitschrift verantwortlich? N=284

Beim Abgleich der Antworten auf die beiden zuvor dargestellten Fragen zeigt sich, dass nahezu alle von gewinnorientierten Organisationen herausgegebenen Zeitschriften (22 von 24) institutionell an Universitäten oder Forschungseinrichtungen angebunden sind. So werden acht dieser Zeitschriften von Postgraduiertenprogrammen, neun von Fakultäten oder Hochschulinstituten, eine von einem universitären Verlag und drei direkt von Universitäten getragen. Unter den gewinnorientierten Trägerinstitutionen sind lediglich zwei Fälle nicht universitärer Natur; ein nicht-universitärer Verlag und eine als „gemeinnützige private Organisation“ bezeichnet Einrichtung.

4.2.2 Verteilung der brasilianischen Diamond-Zeitschriften: Fachbereich, Größe, Peer-Review

Die Verteilung der Zeitschriften nach Fachbereichen ergibt laut den Befragungsergebnissen ein ähnliches Bild wie die bibliometrische Analyse, stimmt jedoch nicht vollständig mit dieser überein. Der Großteil der Zeitschriften ist in den Geisteswissenschaften (128 Zeitschriften, 45,07%) und den Sozial- und Verhaltenswissenschaften (83 Zeitschriften, 29,23%) verortet. Zusammen machen diese beiden Bereiche knapp 75% der erfassten Zeitschriften aus. In der bibliometrischen Analyse liegt diese Summe bei ca. 72%. Der Grund für die unterschiedliche Verteilung innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften kann eine andere Wahrnehmung der Disziplinabgrenzungen sein, sowie ein gewisser Grad an Interdisziplinarität, für den in der Befragung keine Antwortoption gegeben wurde. Die Lebenswissenschaften (einschließlich Agrarwissenschaften) sowie die Natur- und Ingenieurwissenschaften erreichen zusammen einen Anteil von 23,95%.

Diamond-Zeitschriften nach Wissenschaftsbereich

Abb. 9: Befragung, Frage 6: In welchem wissenschaftlichen Bereich veröffentlicht die Zeitschrift hauptsächlich?
N=284

Bezüglich der Anzahl der in den letzten drei Jahren veröffentlichten Artikel zeigt sich eine gewisse Streuung der Antworten, jedoch auch eine klare Konzentration im Bereich „zwischen 11 und 30“ Artikeln pro Jahr. So fallen 45,07% der Antworten (128 Zeitschriften) in diese Kategorie. Auch das Segment mit 30 bis 60 Artikeln jährlich ist mit 30,28% (86 Zeitschriften) gut vertreten. Große Zeitschriften, die über 100 Artikel pro Jahr veröffentlichen, sowie sehr kleine Periodika mit weniger als zehn Artikeln jährlich, sind hingegen nur in geringer Zahl vertreten. Es lässt sich somit eine Tendenz erkennen, dass brasilianische Diamond-Zeitschriften typischerweise kleine bis mittelgroße Publikationsvolumina aufweisen. Werden die Verteilungen nach Wissenschaftsbereichen mit der nach Artikelvolumen in Beziehung gesetzt, zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen den disziplinären Gruppen.

Abb. 10: Befragung. Frage 7: Wie viele Artikel wurden in den letzten drei Jahre pro Jahr veröffentlicht? N=284

Die überwiegende Mehrheit der Zeitschriften (88,03%, 250 Nennungen) wendet das Verfahren des doppelt-blinden Peer-Reviews an. Rechnet man die Zeitschriften hinzu, die ein einfach-blindes Peer-Review verwenden (7,04%, 20 Zeitschriften), ergibt sich ein Anteil von über 95% der Zeitschriften, die eine Form des blinden Peer-Review-Verfahrens zur Qualitätssicherung etabliert haben. Offenes Peer-Review wird lediglich von rund 2% der Zeitschriften (6 Nennungen) durchgeführt – davon wiederum die Hälfte in Kombination mit dem doppelt-blinden Verfahren. Redaktionsinterne Peer-Reviews kommen nur bei sieben Zeitschriften zum Einsatz, was einem Anteil von nur etwas mehr als 2 % entspricht.

4.2.3 Betriebskosten, Einnahmequellen und finanzielle Nachhaltigkeit

Die Befragung untersuchte verschiedene Aspekte der finanziellen Situation brasilianischer Diamond-Zeitschriften mit dem Ziel, deren Betriebskosten, Einnahmequellen sowie das jeweilige Finanzvolumen zu erfassen. Am Ende dieses Fragenabschnitts wurde zudem eine direkte Frage zur finanziellen Nachhaltigkeit der Zeitschriften gestellt.

Die am häufigsten gewählte Antwort auf der Frage, die sich auf die Betriebskosten im letzten Kalenderjahr (2024) bezog, lautete, dass alle Ausgaben durch indirekte Formen der Unterstützung gedeckt wurden (24,30%, 69 Zeitschriften). 24 Zeitschriften (8,45%) gaben Kosten in Höhe von bis zu € 155,00³⁵ an, während 61 Zeitschriften (21,48%) Ausgaben zwischen € 155,00 und € 1.550,00 meldeten. Weitere 48 Zeitschriften (16,90%) bezifferten ihre Betriebskosten auf

³⁵ Wechselkurs: 1 Euro = 6,4188 brasilianische Reais (BRL). Stand 12.06.2025. Siehe: <https://www.ecb.europa.eu>. In der Befragung wurden die Antwortmöglichkeiten in BRL wie folgt präsentiert: zwischen R\$ 1 und R\$ 1.000 (8,45%); zwischen R\$ 1.000 und R\$ 10.000 (21,48%); zwischen R\$ 10.000 und R\$ 50.000 (16,9%); zwischen R\$ 50.000 und R\$ 100.000 (4,93%); Mehr als R\$ 100.000 (2,82%). Alle Werte in Euro wurden abgerundet.

€ 1.550,00 bis € 7.800,00; 14 Zeitschriften (4,93%) lagen im Bereich von € 7.800,00 bis € 15.600,00. Nur acht Zeitschriften berichteten von Ausgaben von über € 15.600,00 im Jahr 2024.

Hinsichtlich der Kostenstruktur zeigen sich keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen den Wissenschaftsbereichen. Bemerkenswert ist einzig der mit 41,8% höchste Anteil an naturwissenschaftlichen Zeitschriften, deren Kosten vollständig durch Sachleistungen gedeckt wurden. Es folgen die Geisteswissenschaften mit 28,78%, die Sozialwissenschaften mit 21,69% und die Lebenswissenschaften mit 17,65%

Abb. 11: Befragung, Frage 12: Wie hoch waren die Gesamtkosten für den Unterhalt der Zeitschrift 2024 ungefähr?
N= 284

Zur Frage nach den Einnahmequellen konnten die Teilnehmer:innen fünf Formen der Unterstützung aus neun potenziellen Quellen auswählen. Am häufigsten genannt wurden die Quellen „Trägerinstitution“ (84,51% der Zeitschriften, 240 Nennungen), „andere, innerhalb derselben Institution angesiedelte Abteilungen“ (25,35% der Zeitschriften, 72 Nennungen) sowie „staatliche Behörden“ (15,49% der Zeitschriften, 44 Nennungen). Die Unterstützung durch die Trägerinstitution wurde dabei deutlich häufiger angegeben als die beiden anderen Optionen. Die nachfolgende Abbildung 13 zeigt den Anteil der Zeitschriften, die angegeben haben, eine der fünf Unterstützungsformen von ihrer Trägerinstitution zu erhalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Zeitschrift mehrere Unterstützungsformen von derselben Quelle erhalten kann.

Art der von der Trägerinstitution erhaltene Unterstützung. Prozentsatz der Zeitschriften.

Abb. 12: Befragung, Frage 10: Welche Art von Unterstützung erhält die Zeitschrift von der Trägerinstitution, wenn überhaupt? Mehrfachauswahl möglich. 528 Nennungen

Insgesamt gaben 33 Befragten an (11,62%), dass ihre Zeitschrift „direkte finanzielle Zuschüsse“ von einer „staatlichen Behörde“ erhält. Wie für alle Finanzierungsquellen, stand auch für diese Kategorie die Option „andere Art von Unterstützung“ zur Auswahl, die von neun Teilnehmer:innen markiert wurde. Dabei bestand auch die Möglichkeit, die jeweilige Behörde in einem Freitextfeld zu benennen. In diesen offenen Antworten wurden insgesamt 42 Nennungen öffentlicher Förderinstitutionen auf bundesstaatlicher oder föderaler Ebene gemacht – entsprechend der Summe aus den 33 Nennungen „direkter finanzieller Zuschuss“ und den 9 Nennungen „andere Art von Unterstützung“. Die Zusammenführung der Angaben erhöht den Anteil der Zeitschriften, die finanzielle Mittel von staatlichen Behörden erhalten, auf 14,78%. Darüber hinaus wählten 21 Teilnehmer:innen die Option „*Fundação*“ (Stiftung) als Finanzierungsquelle. Im brasilianischen Kontext handelt es sich bei vielen öffentlichen Fördereinrichtungen rechtlich um Stiftungen,³⁶ die traditionell eine wichtige Rolle in der Finanzierung des wissenschaftlichen Publikationswesens spielen. Addiert man diese Gruppe zur zuvor genannten Summe der öffentlichen Fördereinrichtungen, lässt sich mit gewisser Sicherheit davon ausgehen, dass rund 22% der brasilianischen Diamond-Zeitschriften finanzielle Mittel aus staatlichen Behörden (vornehmlich Forschungsfördereinrichtungen) erhalten.³⁷

³⁶ Das bekannteste Beispiel sind die 18 bundesstaatlichen Forschungsförderungsagenturen („Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa“, FAP). Vgl. dazu: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/programas-estrategicos/outras-informacoes/fundacoes-estaduais-de-amparo-a-pesquisa-faps>. Für ein Beispiel, siehe *São Paulo Research Foundation (FAPESP)*: https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Research_Foundation.

³⁷ Diese Zahl könnte sogar leicht unterschätzt sein, da Kommentare zur Antwortoption „andere Quelle“ darauf hinweisen, dass Mittel auch über sogenannte „Editais“ (Ausschreibungen) eingeworben werden. Diese Ausschreibungen stammen höchstwahrscheinlich ebenfalls von derselben Art von Fördereinrichtungen. Derartige Ausschreibungen zur Unterstützung der redaktionellen Tätigkeit wissenschaftlicher Zeitschriften werden bei vielen dieser Stiftungen regelmäßig (ein- bis zweimal jährlich) veröffentlicht. Sie richten sich an einen begrenzten Kreis von Zeitschriften, die sich jedes Jahr neu bewerben müssen.

Andere Abteilungen in derselben Einrichtung leisten ihren Beitrag vor allem in Form von Infrastrukturbereitstellung („Mitbenutzung von Infrastrukturen“) sowie als „andere Art von Unterstützung“ (jeweils 54,17% und 61,11% aller Zeitschriften, die Unterstützung von dieser Quelle beziehen). Hervorzuheben ist die hohe Zahl offener Nennungen bei der Option „andere Art von Unterstützung“, in denen die Finanzierung von DOI-Registrierungen sowie die Bereitstellung der Publikationsplattform OJS (Open Journal Systems) genannt wurden. Diese „Sachleistungen“ stammen sowohl von der „Trägereinrichtung“ als auch von „anderen, innerhalb derselben Institution angesiedelten Abteilungen“.

Den Ergebnissen zufolge spielen Fachgesellschaften, internationale Organisationen, nicht-universitäre Verlage sowie andere Forschungseinrichtungen außerhalb der jeweiligen Trägereinrichtung keine nennenswerte Rolle bei der Finanzierung brasilianischer Diamond-Zeitschriften.

Berücksichtigt man die beiden am häufigsten genannten Quellen direkter finanzieller Zuwendungen – Trägereinrichtung und staatlichen Behörden – ergibt sich das in der folgenden Abbildung dargestellte Finanzierungsprofil. Von den 82 Zeitschriften, die direkte monetäre Unterstützung von ihrer Trägereinrichtung erhalten, gaben 29,27 % an, Beträge zwischen € 1 und € 155 zu beziehen. Unter den 33 Zeitschriften, die Mittel von staatlichen Behörden erhalten, liegt der Anteil im gleichen Intervall sogar bei 54,55%. Nur wenige Zeitschriften erhalten Beträge über € 7.800 aus diesen beiden Quellen (12,2% bei der Trägereinrichtung und 9,9% bei staatlichen Behörden).

Abb. 13: Befragung, Frage 13: Wie viel hat die Zeitschrift im Jahr 2024 von den folgenden Quellen als direkten finanziellen Zuschuss erhalten? N= 82 (Trägereinrichtung) und N=33 (staatliche Behörden)

Insgesamt beziehen 98 Zeitschriften direkte finanzielle Mittel von der Trägereinrichtung oder von staatlichen Behörden – also ungefähr ein Drittel der 284 Diamond-Zeitschriften. Demgegenüber vermittelt die vorherige Frage nach den Betriebskosten der Zeitschriften ein eher bescheidenes Bild der verfügbaren Ressourcen (siehe Abbildung 12 oben). Die unterschiedliche

Häufigkeit der erhaltenen Summenbreiten deutet darauf hin, dass Zeitschriften, die keine direkten Zuschüsse aus diesen Quellen erhalten, mit einem noch niedrigeren durchschnittlichen Ausgabenvolumen operieren müssen.

Trotz des im Durchschnitt geringen Umfangs finanzieller Mittel erklären 58 Herausgeber:innen (20,42%), dass ihre Zeitschrift finanziell „vollkommen nachhaltig“ sei. Weitere 115 Befragten (40,49%) geben an, dass ihre Zeitschrift grundsätzlich „nachhaltig“ sei, wenn auch mit gelegentlichen finanziellen Engpässen. Zusammengenommen ergibt sich damit ein Anteil von 60,91 % (173 Zeitschriften), die als finanziell stabil bezeichnet werden können. Demgegenüber stehen 82 Zeitschriften (28,88 %), die ihre finanzielle Situation als „unsicher“ oder „gefährdet“ einschätzen. Nur ein sehr kleiner Anteil von 3,52 % (10 Zeitschriften) wird ausdrücklich als finanziell „nicht nachhaltig“ eingestuft. Zeitschriften in den Lebenswissenschaften weisen den höchsten Anteil finanzieller Stabilität auf. So wurden davon 80,39% als nachhaltig oder vollkommen nachhaltig eingestuft. In den Geisteswissenschaften liegt dieser Wert bei 57,7%, in den Naturwissenschaften bei 52,94% und in den Sozialwissenschaften bei 56,62%.

Auch wenn der Unterschied nicht stark ausgeprägt ist, geben Zeitschriften, die direkte finanzielle Zuwendungen von einer der drei Hauptquellen – Trägerinstitution, staatliche Behörde oder Stiftung – erhalten, häufiger an, finanziell stabil zu sein als solche, die keine derartigen Mittel beziehen (68,36% gegenüber 56,98%). Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die sich als instabil oder nicht nachhaltig einschätzen, in der ersten Gruppe etwas geringer (30,61% gegenüber 33,33%).

Von den 98 Zeitschriften, die solche direkten Zuwendungen von der Trägereinrichtung oder von staatlichen Behörden erhalten, geben 88 an, ihre ungefähren Betriebskosten zu kennen. Davon verzeichnen 17 (19,31%) jährliche Kosten (ohne indirekte Zuwendungen) oberhalb von € 7.800,00, während 71 (80,68%) mit Beträgen unterhalb dieser Schwelle arbeiten. Unter den übrigen 186 Zeitschriften, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch diese Quellen erhalten, geben 136 an, ihre ungefähren Betriebskosten zu kennen. Nur 5 dieser Zeitschriften (3,67%) liegen mit ihren Kosten über € 7.800,00, während nahezu alle übrigen (131 oder 96,32%) unterhalb dieses Werts operieren. Dies könnte auf ein Zweiklassensystem der Diamond-Zeitschriften im Land hindeuten. Demnach sind Zeitschriften mit institutioneller Förderung finanziell deutlich besser aufgestellt.

Allerdings spiegelt sich dieser Unterschied nicht in der durchschnittlichen Anzahl der jährlich veröffentlichten Artikel wider. Zeitschriften, die direkte Mittel von den genannten Quellen erhalten, veröffentlichen in 81,63% der Fälle bis zu 60 Artikel pro Jahr – gegenüber 82,25% bei denjenigen ohne entsprechende Finanzierung. Mehr als 60 Artikel pro Jahr publizieren 18,36% der erstgenannten und 16,66% der letztgenannten Gruppe.

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass Zeitschriften mit institutioneller Unterstützung nicht unbedingt ein höheres Publikationsvolumen erreichen, sondern vielmehr ein höheres Maß an

Arbeitsteilung und redaktioneller Qualität etablieren. Ein Indikator dafür könnte – wenngleich schwach ausgeprägt – im Einsatz von ehrenamtlicher Arbeit liegen. Mithin geben 61,7% der finanziell geförderten Zeitschriften an, dass ehrenamtlich Mitarbeiter:innen mindestens 50% der redaktionellen Aufgaben übernehmen; bei den nicht geförderten Zeitschriften liegt dieser Anteil bei 72,92%.

Das Gesamtbild einer relativen Stabilität trotz geringer durchschnittlicher Einnahmen legt nahe, dass die Betriebskosten der brasilianischen Diamond-Zeitschriften im Durchschnitt sehr niedrig sind. Ein Abgleich der Betriebskosten zeigt allerdings nur geringe Unterschiede zwischen stabilen und instabilen Zeitschriften.

- **Vollkommen nachhaltig:** Die Zeitschrift verfügt über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen, um ihre Ausgaben langfristig zu decken.
- **Nachhaltig, aber mit gelegentlichen Schwierigkeiten:** Die Zeitschrift hält ihren Betrieb aufrecht, steht aber vor gelegentlichen Herausforderungen bei der Mittelbeschaffung.
- **Unsichere Nachhaltigkeit:** Die Zeitschrift überlebt finanziell, ist aber von unsicheren Finanzierungsquellen abhängig und muss ständig neue Unterstützung suchen.
- **Gefährdet:** Die Zeitschrift hat immer wieder Schwierigkeiten, ihre Kosten zu decken und läuft Gefahr, ihren Betrieb einstellen zu müssen.
- **Nicht nachhaltig:** Die Zeitschrift verfügt nicht über genügend Ressourcen, um mittelfristig weiter zu arbeiten, und ihr Fortbestand ist ernsthaft gefährdet.
- **Weiß nicht.**

Abb. 14: Befragung. Frage 17: Welche der folgenden Aussagen beschreibt die finanzielle Nachhaltigkeit der Zeitschrift am besten? N=284

4.2.4 Arbeitsorganisation

Ein weiterer Abschnitt der Befragung untersuchte die Finanzierung von Arbeitsplätzen, die Aufgabenverteilung und den Umfang ehrenamtlicher Tätigkeiten in den Redaktionen. Die

überwiegende Mehrheit der brasilianischen Diamond-Zeitschriften beschäftigt bis zu drei Vollzeitäquivalente (VZÄ), um redaktionelle Aufgaben zu erledigen. Insgesamt gaben 67 Befragte an (23,59 %), dass ihre Zeitschrift weniger als ein VZÄ zur Aufrechterhaltung des Betriebs benötigt. Weitere 163 Zeitschriften (57,39 %) erfordern nach Einschätzung der Herausgeber:innen zwischen ein und drei VZÄ für die redaktionelle Arbeit. Zusammengenommen machen diese beiden Gruppen über 80% der Zeitschriften aus. Weitere 13,73% der Zeitschriften benötigen demnach zwischen vier und sechs VZÄ. Bei der Verteilung der VZÄ lassen sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Wissenschaftsbereichen feststellen.

Wie viele Vollzeitbeschäftigte werden benötigt, um die Zeitschrift am Laufen zu halten?

Abb. 15: Befragung, Frage 14: Wie viele Vollzeitmitarbeiter werden benötigt, um die Zeitschrift am Laufen zu halten? N=284

Die Mittel zur Finanzierung des Personals, das für die Aufrechterhaltung des redaktionellen Betriebs erforderlich ist (Peer-Reviews ausgenommen), stammen aus sehr unterschiedlichen Quellen. Die folgende Tabelle zeigt die Prozentwerte der Antworten für jede Quelle der Personalmittel in den entsprechenden Arbeitsumfängen. Die Zellen wurden ab der Spalte „ca. 25%“ aufwärts in Rottönen eingefärbt. Die zunehmende Intensität der Farbe zeigt die höhere Häufigkeit der jeweiligen Entlohnungsquelle in diesem Tabellenbereich.

		Geschätzter Prozentsatz des gesamten Arbeitsaufwands				
		0%	ca. 25%	ca. 50%	ca. 75%	ca. 100%
Quelle der Entlohnung	Personen, die von Ihrer Trägereinrichtung (bzw. deren Abteilungen) für redaktionelle Aufgaben entlohnt werden.	45,78%	17,96%	7,75%	9,86%	18,66%
	Personen, die von der Zeitschrift selbst für redakt. Aufgaben entlohnt werden.	79,93%	12,68%	4,23%	0,35%	2,82%
	Personen, die von anderen Einrichtungen für redakt. Aufgaben entlohnt werden.	90,50%	6,69%	1,76%	0,00%	1,06%
	Unbezahlte ehrenamtliche redakt. Arbeit (z.B. von Lehrkräften, Forschern oder Stipendiaten.)	20,07%	13,38%	11,62%	14,44%	40,49%

Tabelle 1: Befragung. Frage 15: Welcher Anteil des redaktionellen Arbeitspensums wird ungefähr durch welches Beschäftigungstyp gedeckt? N=284

Mitarbeitende, die von der Trägereinrichtung bezahlt werden, übernehmen in nur 18,66% der Zeitschriften den kompletten Umfang der redaktionellen Tätigkeiten. Bei fast der Hälfte der Zeitschriften (45,78%) wird keine einzige redaktionelle Funktion von Personen ausgeübt, die von der Trägerinstitution zwecks redaktioneller Arbeit entlohnt werden. Personen, die aus Mitteln der Zeitschrift selbst bezahlt werden, fehlen in 79,93% der Redaktionen vollständig und nur 7,4% der Zeitschriften geben an, dass diese Mitarbeitenden 50% oder mehr der redaktionellen Arbeit übernehmen. In 90,50% der Fälle sind keine Personen beteiligt, die von anderen Institutionen entlohnt werden; und wenn sie beteiligt sind, übernehmen sie in der Regel maximal ein Viertel der Aufgaben (6,69%). Am auffälligsten ist der hohe Anteil ehrenamtlicher Tätigkeiten. In 40,49% der Zeitschriften wird die gesamte redaktionelle Arbeit („ca. 100%“) von Freiwilligen geleistet. Nur 20,07% der Zeitschriften sind in keiner Weise auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen. Der Anteil der Zeitschriften, die stark von freiwilliger Arbeit abhängig sind, ist in den Geisteswissenschaften (46,88%) und den Naturwissenschaften (41,18%) höher als in den Sozialwissenschaften (38,55%) und den Lebenswissenschaften (27,45%).

Angesichts der weit verbreiteten institutionellen Anbindung brasilianischer Diamond-Zeitschriften an Universitäten wäre es nicht überraschend, wenn ein erheblicher Teil der redaktionellen Aufgaben von Personen übernommen würde, die von der jeweiligen Trägereinrichtung (z.B. Universität, Forschungszentrum, Institut oder Fachbereich) bezahlt werden. Ebenso erscheint es denkbar, dass Zeitschriften über eigene Mittel Personal beschäftigen, sofern die regelmäßige Einwerbung externer Ressourcen dies ermöglicht. Die Ergebnisse zeigen jedoch,

dass etwa zwei Drittel (65,55%) der Zeitschriften für mindestens die Hälfte ihrer redaktionellen Aufgaben auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen sind.

Aus den vorliegenden Daten lässt sich folgendes Arbeitsmodell ableiten: Etwa zwei Drittel der redaktionellen Arbeit werden ehrenamtlich geleistet, während das verbleibende Drittel hauptsächlich von Personen übernommen wird, die in der Regel von der Trägereinrichtung bezahlt werden. Dieser Personenkreis wird vereinzelt durch Mitarbeitende ergänzt, die aus von der Zeitschrift erhaltenen Zuschüssen finanziert werden.

Die Art und Weise der Organisation und Verteilung von Arbeit liefert auch indirekte Hinweise auf die finanzielle Nachhaltigkeit von Zeitschriften. Ein hoher Anteil ehrenamtlicher Arbeit kann beispielsweise bedeuten, dass die Kontinuität der Zeitschrift stark vom persönlichen Engagement einzelner Mitarbeitender abhängt. Wenn eine Person dauerhaft ausfällt, die in der Regel viele Aufgaben freiwillig übernimmt, besteht ein nicht unerhebliches Risiko für die Aufrechterhaltung des Betriebs. Zudem kann sich der Mangel an bezahltem und spezialisiertem Personal negativ auf die Qualität redaktioneller Dienstleistungen auswirken. Aufgaben wie Indexierung, XML-Markup, Lektorat oder Öffentlichkeitsarbeit erfordern in der Regel spezifische Fachkenntnisse und können nur durch entsprechend qualifizierte und bezahlte Fachkräfte dauerhaft angemessen erfüllt werden.

Die Frage nach der Aufgabenverteilung nach Beschäftigungsart bestätigt die geringe Bedeutung von Personen, die von externen Einrichtungen bezahlt werden, und unterstreicht die zentrale Rolle des Ehrenamts. Auch Mitarbeitende der Trägereinrichtung übernehmen einen wichtigen Teil der redaktionellen Aufgaben. Die nachfolgend aufgeführten Beispiele sind nach funktionaler Ähnlichkeit der Aufgaben gruppiert und geben Mittelwerte der jeweils gewählten Beschäftigungsformen wieder. Die Aufgaben können gleichzeitig und komplementär von unterschiedlichen Personen in denselben Zeitschriften übernommen werden. Für diese Frage (16) war entsprechend eine Mehrfachauswahl möglich.

- Organisation des Redaktionsbeirats und Management der Peer-Reviews: Diese Aufgaben werden durchschnittlich in 65,67% der Zeitschriften von Ehrenamtlichen übernommen. In 28,35% der Fälle sind dafür Personen zuständig, die von der Trägereinrichtung bezahlt werden.
- Lektorat, Formatierung, Design: Diese Tätigkeiten werden in 47,30% der Zeitschriften ehrenamtlich erledigt. In 35,62% der Angaben sind dafür bezahlte Mitarbeitende der Trägereinrichtung zuständig.
- Indexierung: Diese Aufgabe wird in 46,13% der Zeitschriften ehrenamtlich übernommen, während für 44,01% bezahlte Mitarbeitende der Trägereinrichtung diese Funktion erfüllen.

- Web-Hosting und IT-Support: Diese Aufgaben werden in 56,69% der Zeitschriften von Personen übernommen, die von der Trägereinrichtung bezahlt werden, während in 24,83% der Zeitschriften für diese Tätigkeiten Ehrenamtliche verantwortlich sind.

4.2.5 Vorteile und Nachteile der Tätigkeit als Herausgeber:in einer Diamond-Zeitschrift

In der Befragung wurden mögliche Vor- und Nachteile der Arbeit als Herausgeber:in von wissenschaftlichen Diamond-Zeitschriften untersucht. Diese Frage erwies sich als besonders relevant, da Diamond-Zeitschriften laut Literatur in der Regel von aktiven Wissenschaftler:innen ohne kommerzielle Absichten betrieben werden. Mit der Frage nach den Vorteilen der Tätigkeit als Herausgeber:innen sollten die Motivation sowie der Reputationsgewinn der an diesem Publikationsmodell beteiligten Fachpersonen erfasst werden. Im Hinblick auf die finanzielle Nachhaltigkeit und potenzielle Hürden stellte sich die Frage nach möglichen Nachteilen dieser Tätigkeit als ebenso wichtig heraus. Die folgende Grafik bezieht sich auf die Frage: „Inwiefern trägt Ihre Tätigkeit als Herausgeber:in zu Ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Entwicklung bei?“.

Abb. 16: Befragung, Frage 19: Inwiefern trägt Ihre Tätigkeit als Herausgeber:in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu Ihrer beruflichen und wissenschaftlichen Entwicklung bei? 717 Nennungen (Mehrfachauswahl möglich)

Bei dieser Mehrfachauswahlfrage gab mit 76,02% (187 Nennungen) die große Mehrheit der Befragten an, dass die Tätigkeit als Herausgeber:innen zur Steigerung ihrer akademischen Reputation beiträgt. Laut 28,86% der Befragten führt die Tätigkeit zu einer Verbesserung klassischer Erfolgsmetriken in der Wissenschaft. Nur 11,79% der Herausgeber:innen geben an, dass diese Arbeit keinen Beitrag zu ihrer beruflichen oder wissenschaftlichen Entwicklung leistet. Lediglich 5,28% der Befragten erklären, dass ihre Tätigkeit mit einer Erhöhung ihres privaten Einkommens verbunden sei.

Besonders aufschlussreich sind die Antworten, in denen eine messbare Wirkung der Herausgeber:innentätigkeit als Kriterium in Bewerbungsverfahren für die Leistungsbewertung genannt wird – insbesondere in akademischen Berufungsverfahren oder bei der Antragstellung für

Forschungsförderung. In Brasilien umfassen Auswahlverfahren für akademische Stellen und Stipendien regelmäßig Kriterien, die über die reine Publikationsleistung hinausgehen. Dabei kann die Mitwirkung an akademischen Aktivitäten wie der Betreuung von Abschlussarbeiten, der Teilnahme an Prüfungskommissionen oder auch an der Herausgabe wissenschaftlicher Zeitschriften bei der Bewertung positiv und nach quantitativ messbaren Kriterien berücksichtigt werden. Im Durchschnitt haben etwa 30% Nennungen eine oder mehrere der folgenden Optionen gewählt:

- „Meine Tätigkeit als Herausgeber:in bringt messbare Punktzahlen bei Bewerbungen um akademische Stellen“: 23,98% der Nennungen;
- „Meine Tätigkeit als Herausgeber:in bringt messbare Punktzahlen bei Bewerbungen um Forschungsstipendien“: 30,49% der Nennungen;
- „Meine Tätigkeit als Herausgeber:in bringt messbare Punktzahlen bei Bewerbungen um forschungsbezogene Leistungsstipendien“: 30,89% der Nennungen;
- „Meine Tätigkeit als Herausgeber:in bringt messbare Punktzahlen bei internen Auswahlprozessen an der eigenen Institution“: 40,24% der Nennungen;
- „Meine Tätigkeit als Herausgeber:in bringt messbare Punktzahlen bei Evaluationsprozessen anderer Institutionen“: 24,39% der Nennungen.

Von den 48 offenen Antworten zur Option „Andere“ betonen 28 Aussagen die persönliche Zufriedenheit mit der Herausgeber:innentätigkeit – häufig im Zusammenhang mit dem Kontakt zu aktuellen Themen und Autor:innen der eigenen Disziplin, dem Wissenszuwachs im Fachgebiet sowie der professionellen Entwicklung als Wissenschaftler:in. Zehn weitere Antworten heben die Bedeutung der Tätigkeit für die Verbreitung wissenschaftlichen Wissens hervor, teils auch mit Fokus auf die Sichtbarkeit von spezifischen Fachbereichen.

Von den 150 offenen Antworten auf die Frage „Sehen Sie Nachteile oder problematische Aspekte Ihrer Tätigkeit?“ thematisieren 109 Befragten insgesamt (72,6%) explizit die hohe Arbeitsbelastung, verbunden mit Stress, Funktionshäufung und der Beeinträchtigung eigener Forschungstätigkeiten. Fehlende institutionelle Anerkennung wird in 32 Antworten (21,33%) genannt. Fehlende Vergütung für die redaktionelle Arbeit kommt in 22 Antworten vor (14,66%). Weitere 22 Beiträge (ebenfalls 14,66%) verweisen auf prekäre Arbeitsbedingungen – insbesondere mangelnde Finanzierung der Zeitschriften –, fehlende Unterstützung durch die Trägereinrichtung und unzureichende Möglichkeiten zur Anstellung qualifizierten Personals.

Mehr als die Hälfte der Befragten (53,52%, 152 Antworten) ist der Ansicht, dass diese Situation nicht nur für sie selbst, sondern allgemein für Herausgeber:innen wissenschaftlicher Zeitschriften gilt – was im Kontext der Befragung insbesondere den brasilianischen

Hochschulkontext betrifft. Nur 8,10% (23 Personen) glauben, dass ihre Situation nicht repräsentativ für andere Herausgeber:innen ist. Über ein Drittel der Befragten (38,03%; 108 Personen) konnten diese Frage nicht beantworten.

Das folgende Kapitel ordnet die dargestellten Ergebnisse sowohl in den übergeordneten theoretischen Kontext als auch in den Zusammenhang der Forschungsfrage ein.

5. Lichter und Schatten des brasilianischen Diamond-Modells

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zu brasilianischen Diamond-Zeitschriften mit Studien zu Diamond-Zeitschriften in Deutschland und im internationalen Kontext verglichen. Der Überblick zur deutschen Diamond-Landschaft basiert sich vor allem auf Studien von Taubert et al. (2024), Bosman et al. (2021b), Bosman et al. (2024a) und Bosman et al. (2024b).

Wie zu Beginn erwähnt, unterscheiden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Forschungsförderung in Deutschland und Brasilien erheblich. Das europäische Land verfügt über deutlich größere finanzielle Ressourcen zur Unterstützung von Forschungsaktivitäten. Andererseits ist Brasilien im Hinblick auf das wissenschaftliche Publikationssystem weiterentwickelt, zumindest wenn man die Anzahl und den Anteil der Zeitschriften, die nach dem Diamond-Modell betrieben werden, als Erfolgsmaßstab anlegt. In der vorliegenden Arbeit wurden 2.879 eindeutige, aktive wissenschaftliche Diamond-Zeitschriften in Brasilien ermittelt, demgegenüber sind es laut Taubert et al. (2024) in Deutschland lediglich 298 Diamond-Zeitschriften³⁸. Die Dominanz der brasilianischen Diamond-Zeitschriften im Vergleich zu anderen Open-Access-Modellen findet in Deutschland keine Parallele. Der Erfolg des brasilianischen Modells bedeutet jedoch nicht, dass dessen Rahmenbedingungen als Vorbild gelten sollten.

5.1 Diamond-Zeitschriften als tragfähige Form wissenschaftlicher Kommunikation in Brasilien

Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt, bestätigen die bibliometrischen Daten sowie die Ergebnisse der Befragung in vielerlei Hinsicht den allgemeinen Eindruck, der in der Literatur sowie im brasilienbezogenen Abschnitt der internationalen Studie von Bosman et al. (2021b) gezeichnet wird. Es handelt sich um ein Modell, das primär von der wissenschaftlichen Gemeinschaft selbst verwaltet wird, wobei die Zeitschriften überwiegend an universitären Instituten herausgegeben werden und eine zentrale Rolle für die Verbreitung wissenschaftlichen Wissens im Land spielen. Die brasilianischen Diamond-Zeitschriften richten sich in erster Linie an nationale Wissenschaftler:innen und beruhen in ihrer Funktionsweise auf drei zentralen Säulen. Die erste ist die Unterstützung durch Forschungseinrichtungen, insbesondere Universitäten, meistens in Form von geteilten Infrastrukturen und Personal (etwa für IT-Support, Webseite-Hosting, Nutzung von

³⁸ Die Liste "Diamond Open Access Journals Germany (DOAG) Version 1.1" von Bruns et al. (2022) umfasst nach entsprechender Filterung 233 wissenschaftliche „Journals“.

Redaktionsmanagementsystem, Indexierung usw.). Die zweite Säule besteht in der Bereitstellung externer Mittel durch öffentliche Fördereinrichtungen, wenngleich diese allem Anschein nach in Umfang und Reichweite unzureichend sind. Die dritte ist ein erhebliches Maß an freiwilliger Arbeit, die größtenteils von aktiven Wissenschaftler:innen geleistet wird, die eigentlich für andere Tätigkeiten entlohnt werden (hauptsächlich für Forschung und Lehre).

Die prekäre Situation, die sich aus der Bedeutung dieser letzten Säule ergibt, wurde von den befragten Herausgeber:innen häufig bemängelt. Viele betonen die Überlastung, die mit der Ausübung redaktioneller Tätigkeiten einhergeht, die nicht selten zulasten ihrer eigenen Forschungsarbeit durchgeführt werden. Die freiwillige Arbeit gründet sich auf dem persönlichen Engagement der Herausgeber:innen, da die institutionelle Unterstützung sehr oft als unzureichend angesehen wird. In einigen Fällen werden Zeitanteile der Herausgeber:innentätigkeit zwar als Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit anerkannt, jedoch meist in einem Ausmaß, das den tatsächlichen Aufwand dieser Tätigkeit nicht ausreichend abbildet. Ein mildernder Faktor im Hinblick auf diese Belastung besteht darin, dass die redaktionelle Tätigkeit in vielen Fällen als ein Kriterium für akademische Leistungsbewertung anerkannt wird, z. B. bei Berufungsverfahren, Drittmittelprojekten oder anderen Bewerbungen. Im Rahmen dieser Arbeit konnten das relative Gewicht solcher Kriterien und die Häufigkeit ihrer Anwendung in Ausschreibungen im wissenschaftlichen Bereich nicht gemessen werden. Es gibt jedoch keine Hinweise auf eine weitreichende Anerkennung dieser Funktion in solchen Situationen. Gleichwohl scheint dieses mögliche „Karriereplus“ nicht der ausschlaggebende Grund für das persönliche Engagement zu sein. Auch wenn Herausgeber:innen keine direkten Vorteile daraus ziehen, wird die redaktionelle Tätigkeit offenbar als integraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit angesehen, zumindest von denjenigen, die diese Funktion übernehmen.

Insgesamt bestätigen die Daten der Befragung den allgemeinen Eindruck, dass beträchtliche Herausforderungen überwunden werden müssten, damit das Diamond-Modell wissenschaftlicher Kommunikation im Land angemessen funktionieren kann. Es ist bekannt, dass Probleme wie Ressourcenknappheit und mangelnde Qualifikation für die professionelle Ausübung redaktioneller Tätigkeiten keine rein lokale Phänomene sind. Eine zentrale, bislang unbeantwortete Frage betrifft jedoch den scheinbaren Widerspruch zwischen der großen Zahl an Diamond-Zeitschriften in Brasilien und den zum Teil prekären Bedingungen ihrer Herausgabe. Wenn die Finanzierung solcher Zeitschriften in Brasilien ausreichend wäre, würde eine derartige Dominanz des Modells im Land nicht überraschend. Doch tatsächlich leidet das brasilianische Diamond-Modell unter denselben strukturellen Problemen wie in Ländern, in denen Diamond-Zeitschriften eine deutlich geringere Bedeutung im nationalen Wissenschaftsbetrieb haben.

Apparently there are reasons why OA journals from those regions [i.e. Latin America] have seen no reason (or opportunity) to embrace more commercial models. Most major,

large commercial publishers are based in Western Europe or US/Canada, which explains some of the relative dominance of the APC-model in these regions. Without these publishers, Western Europe and US/Canada would be more similar to other regions (Bosman et al. 2021b, S. 33).

Die vorliegende Arbeit bietet auf Grundlage der Literatur und der erhobenen Daten eine interpretative Hypothese zur Erklärung dieses scheinbaren Widerspruchs. Der geringe Internationalisierungsgrad der brasilianischen Forschung (Santin et al. 2016) zeigt sich etwa in der vergleichbaren geringen Zahl an Diamond-Zeitschriften in anderen Sprachen als Portugiesisch. Dies bestätigt, dass sich das Diamond-Modell in erster Linie an inländische Wissenschaftler:innen richtet. Dadurch verringert sich das kommerzielle Potenzial solcher Zeitschriften und damit auch das Interesse internationaler Verlage mit Sitz vornehmlich in Europa und Nordamerika. Hinzu kommt, dass die geringe internationale Sichtbarkeit der brasilianischen Forschung dazu führt, dass brasilianische Zeitschriften in internationalen Zitationsindizes wenig vertreten sind (Brasil 2021). Von solchen Zitationsindizes ausgeschlossen, werden diese Zeitschriften für das derzeit vorherrschende kommerzielle Modell wissenschaftlicher Kommunikation schlicht verzichtbar (Salatino 2020). Die peripherische Position Brasiliens und Lateinamerikas in den globalen Dynamiken des Kapitalismus und in der Hierarchie der Wissensproduktion kommt in dieser Situation deutlich zum Ausdruck.

While in Europe, USA, and Canada, OA has been driven in part by a rise in prices and a rise in the quantity of journals (the so-called “serials crisis”), publications in Latin America have traditionally been free, or close enough to free (...) The lack of a strong publishing industry in Latin America has allowed online publishing initiatives to flourish (...), while in Europe and the USA-Canada the business of publishing is often too lucrative to forgo (Alperin et al. 2008, S. 179).

Zudem verfügen potenzielle Abonnent:innen im Land (z. B. brasilianische Universitätsbibliotheken) über vergleichsweise geringe Mittel für kostenpflichtige Zeitschriftenabonnements³⁹. Dieser Mangel an Erwerbungsressourcen, insbesondere im Hinblick auf internationale Preisstandards, hemmt sowohl das Interesse ausländischer kommerzieller Verlage am brasilianischen Markt als auch die Verbreitung nationaler Titel als kommerzielle Produkte. So stellt sich die Frage, wer ein Abonnement für eine brasilianische wissenschaftliche Zeitschrift (mehrheitlich in portugiesischer Sprache) zu international marktüblichen Preisen abschließen würde, wenn selbst brasilianische Bibliotheken dazu nicht in der Lage sind? Der Mangel an kommerziellem Potenzial ermöglichte es dem Diamond-Modell, sich als dominanter

³⁹ Zur Deckung des Bedarfs an kommerziellen Fachzeitschriften (insbesondere internationalen, renommierten Titel), richtete CAPES im Jahr 2000 das *Portal de Periódicos* („Zeitschriftenportal“) ein – eine staatlich finanzierte Plattform, die Mitgliedern föderaler Bildungs- und Forschungseinrichtungen Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften bietet. Siehe <https://www.periodicos.capes.gov.br>.

Standard durchzusetzen und sich sowohl bei Forscher:innen als auch bei Herausgeber:innen zu etablieren.

Die Voraussetzungen für die Konsolidierung des Diamond-Modells in Brasilien erklären sowohl die starke Verbreitung des gemeinnützigen, wissenschaftsgeleiteten Modells als auch die relative Schwäche seiner Finanzierung im Land.

The oligopoly of corporate publishers persists at a global level, but its dominance is partial. It remains strong among the journals included in major, yet selective databases like the WoS. It also prevails in Western Europe, North America and China, and especially in the natural sciences and medicine. In parallel, however, the global major publishers are much less dominant for many countries in the global South, such as Brazil, Indonesia and Russia. These important differences between countries may have multiple causes. In some cases, countries have strongly centralized scientific policies and well-established support for domestic, mainly not-for-profit journals, which is the case in both Indonesia and Brazil. [...] A long history of pursuing research in national (non-English) languages may make countries refrain from publishing among commercial publishers“ (van Bellen et al. 2024, S. 8–9).

Auch wenn innerhalb der Diamond-Community in den letzten Jahren zunehmend vor der wachsenden Zahl brasilianischer Zeitschriften mit APC gewarnt wird und inzwischen mehr institutionelle Ressourcen zur Bezahlung von Publikationsgebühren für Autor:innen in Brasilien bereitgestellt werden (Mugnaini et al. 2022; Pavan und Barbosa 2017; Ibict 2025), lässt sich feststellen, dass das Diamond-Modell aus miteinander verflochtenen wirtschaftlichen, sprachlichen und kulturellen Gründen das einzig realisierbare Modell für wissenschaftliche Kommunikation im großen Maßstab in Brasilien darstellt.

Wenn die Dominanz des Diamond-Modells in Brasilien nun aber nicht auf idealen Rahmenbedingungen beruht, sondern trotz deren Fehlens entstanden ist, sollte es dann als Vorbild disqualifiziert werden? Es erscheint zielführender, das brasilianische Modell als Ausgangspunkt zu nehmen und Wege zur Behebung seiner Defizite zu finden. So können die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsansprüche der eigenen wissenschaftlichen Community erfüllt und das Modell in anderen nationalen Kontexten angepasst und verbessert werden.

5.2 Diamond-Landschaften in Brasilien und Deutschland im Vergleich

Auch wenn sich die Rahmenbedingungen in beiden Ländern unterscheiden und der Anteil von Diamond-Zeitschriften stark variiert, lassen sich doch gewisse Gemeinsamkeiten im Funktionsmodus der Zeitschriften in Brasilien und Deutschland feststellen. Laut der Befragung veröffentlichen die meisten brasilianischen Zeitschriften zwischen 11 und 30 Artikel pro Jahr, während deutsche Diamond-Zeitschriften im Jahr 2021 durchschnittlich 17,76 Artikel publiziert

haben (Taubert et al. 2024).⁴⁰ Das in beiden Ländern praktizierte Diamond-Modell entspricht somit im Allgemeinen dem Profil kleiner bis mittelgroßer Zeitschriften. Dies deckt sich mit den Befunden von Bosman et al. (2021b, S. 7) zur weltweiten Durchschnittsgröße von Diamond-Zeitschriften, wobei „the majority of OA diamond journals are small in size, publishing fewer than 25 articles a year“.

Sowohl die Befragung als auch die bibliometrische Analyse – erneut im Vergleich mit Taubert et al. (2024, S. 203) – zeigen, dass es in beiden Ländern eine große Anzahl an Diamond-Zeitschriften in den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt, während die Verbreitung in anderen Disziplinen begrenzt ist. Dies ist ein Verteilungsmuster, das ebenfalls den internationalen Trends entspricht. Wie auch weltweit zu beobachten ist, orientieren sich die meisten brasilianischen Diamond-Zeitschriften an den höchsten Standards wissenschaftlicher Qualitätssicherung (double-blind Peer Review), und zwar mit einem höheren Anteil als der globale Durchschnitt von 67% (Bosman et al. 2021b), sowie höher als der Anteil der deutschen Pendanten (Bosman et al. 2024b). In beiden Ländern ist OJS (Open Journal Systems) das am häufigsten genutzte Redaktionsmanagementsystem (Bosman et al. 2024b, S. 75; Bosman et al. 2021a). In Brasilien wird es sowohl auf Ebene der herausgebenden Institutionen als auch national durch die Fördereinrichtung CAPES unterstützt, die auch die Implementierung des Systems fördert.

Mit nur etwa der Hälfte der brasilianischen Diamond-Zeitschriften, die Beiträge auf Englisch veröffentlichen, widersprechen die Ergebnisse dieser Studie die internationale Tendenz zur Mehrsprachigkeit in Diamond-Zeitschriften (Bosman et al. 2021b). In Deutschland akzeptieren 97% der publizierenden Einrichtungen englischsprachige Beiträge (Bosman et al. 2024b). Zugleich bestätigen die brasilianischen Daten aber die wichtige Rolle der Nationalsprache und untermauern die Feststellung von Bosman et al. (2021b, S. 7), dass „OA diamond journals serve mainly a national authorship“.

In beiden Ländern dominieren wissenschaftliche Einrichtungen als Trägerinstitutionen der Diamond-Zeitschriften (Taubert et al. 2024, S. 204), was auch dem internationalen Muster entspricht. Laut Bosman et al. (2021b, S. 35) werden über 70% der Diamond-Zeitschriften weltweit in Universitäten oder ähnlichen Einrichtungen herausgegeben.

Hinsichtlich der Betriebskosten stimmen die befragten brasilianischen Diamond-Zeitschriften mit den internationalen Trends überein. Laut Bosman et al. (2021b, S. 8) „the majority (53%) of journals run on less than 1 [full time equivalent] for their operations and 70% declared less than \$/€ 10.000,00 annual costs“. Universitäten und forschungsführende Einrichtungen spielen weltweit eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Diamond-Zeitschriften. Bosman et al.

⁴⁰ Bei dieser Zahl wurden zwei sehr große, in Deutschland ansässige SCOAP³-Zeitschriften, die allein etwa ein Drittel der Jahresveröffentlichungen ausmachten, nicht berücksichtigt.

(2024b, S. 70–71) zeigen, dass deutsche Diamond-Zeitschriften auch stark von ihren Trägerinstitutionen abhängig sind. In dieser Hinsicht ist eine deutliche Abhängigkeit von Sachleistungen, wie sie in Deutschland beobachtet wurde, auch bei brasilianischen Zeitschriften erkennbar. Im internationalen Vergleich ist institutionelles Publizieren in Deutschland deutlich häufiger an die Bibliothek der jeweiligen Trägereinrichtung angebunden (Bosman et al. 2024b). „The organisational form of [institutional publishers] as a department of the parent organisation, on the other hand, occurs significantly less frequently in Germany“ (Bosman et al. 2024b, S. 67). In Brasilien werden wissenschaftliche Zeitschriften nur selten von Bibliotheken herausgegeben.

Wie die brasilianischen Herausgeber:innen äußerten sich auch ihre deutschen Pendanten besorgt über „limited funding leading to a lack of division of labor and an excessive burden on highly committed members“ (Taubert et al. 2024, S. 193). Wie die Befragung zeigt, geht der Mangel an Ressourcen in Brasilien mit einem hohen Maß an ehrenamtlicher Arbeit zur Aufrechterhaltung des Betriebs einher. Dies ist auch ein Befund, der sich weltweit beobachten lässt: „60% of OA diamond journals [worldwide] depend on volunteers to carry out their work, with 86% reporting either a high or medium reliance on them“ (Bosman et al. 2021b, S. 8). Für Deutschland gelten nach Bosman et al. (2021a) ähnliche Zahlen (58% und 84%). Somit ist die Abhängigkeit der redaktionellen Arbeit von ehrenamtlichem Engagement in Brasilien und Deutschland auf einem vergleichbaren Niveau. Fast 80% der deutschen Diamond-Zeitschriften, die auf ehrenamtliche Arbeit setzen, kommen mit bis zu einer Vollzeitäquivalenz für redaktionelle Aufgaben aus (Bosman et al. 2021a). In Deutschland, „when it comes to providing adequate resources for the necessary infrastructures and services, the lack of human resources is particularly clearly highlighted“ (Bosman et al. 2024b). Dies wurde ebenfalls von brasilianischen Herausgeber:innen als Problem genannt. Auch in Deutschland operiert ein großer Anteil der Zeitschriften mit geringen Mitteln: 61,53% gaben an, weniger als € 10.000,00 pro Jahr inklusive Sachleistungen zu benötigen. Fast ein Drittel (40 Herausgeber:innen) nannte Kosten von weniger als € 1.000,00 (Bosman et al. 2021a).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Diamond-Modell in beiden Ländern durch die folgenden Merkmale auszeichnet. Es ist scholar-led, in wissenschaftlichen Einrichtungen eingebunden, hat niedrige Betriebskosten, ist stark von freiwilliger Arbeit abhängig und besonders unter kleinen bis mittelgroßen Zeitschriften in den Geistes- und Sozialwissenschaften verbreitet. In beiden Kontexten ist persönliches Engagement ein zentraler Faktor. Dies zeigt sich in den offenen Antworten der brasilianischen Herausgeber:innen und wird auch von Taubert et al. (2024) betont: „The interviews have demonstrated that the editors are highly committed to their journal and (...) convinced of the value of a publishing model that comes without financial barriers for both authors and readers.“

In beiden Ländern wurde der Wunsch nach stabilen Finanzierungsmodellen formuliert, wie aus Interviews von Taubert et al. (2024) hervorgeht. Bosman et al. (2021b, S. 119–120) berichten für die weltweit befragten Zeitschriften, dass „only 8% saw grants as a way that funders can support OA diamond. [...] Grants are considered an unreliable source of funding by some, and considered an unstable source of income“.⁴¹ Die Autor:innen argumentieren: „With more structural funding, journals can plan ahead and stabilise and strengthen their services rather than just get by on the resources they have to stay afloat“ (2021a, S. 119).

So lässt sich die im Titel des zweiten Kapitels aufgeworfene Frage „Are diamonds librarians’ best friends?“ gleichzeitig mit Ja und Nein beantworten. Sie lässt sich bejahen, weil die Mittel, die Bibliotheken bislang für Subskriptionen oder APCs benötigen, gerade vor dem Hintergrund stagnierender oder sinkender Budgets in einem ausgebauten Diamond-System für zunehmend umfangreichere bibliothekarische Aufgaben eingesetzt werden könnten. Andererseits kann man die Frage verneinen, weil es nicht in der Verantwortung der Bibliotheken liegen sollte, aus altruistischen Gründen über die Finanzierung wissenschaftlicher Kommunikation zu entscheiden. Diese Schlussfolgerung folgt der Position von Tautz et al. (2025, S. 15), wonach „die Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten und Daten auf dem gleichen Finanzierungsprinzip wie die Förderung wissenschaftlicher Forschung durch öffentliche Mittel erfolgen“ wünschenswert wäre. Die Autor:innen sind der Ansicht, dass die wissenschaftliche Kommunikation grundsätzlich als dauerhafte öffentliche Aufgabe verstanden werden sollte. Entsprechend sollten wissenschaftsgeleitete Open-Access-Zeitschriften ohne Autorengebühren im Interesse des Gemeinwohls gefördert werden.

Ein Aspekt, der in der genannten Studie nicht thematisiert wurde, aber durch die brasilianische Erfahrung gestützt wird, betrifft die Integration redaktioneller Arbeit in die Leistungsbewertung wissenschaftlicher Tätigkeiten. Dies könnte sowohl bei Bewerbungen auf wissenschaftliche Stellen als auch bei der Vergabe von Stipendien oder Drittmitteln berücksichtigt werden. Im Einklang mit Initiativen für ein „Responsible Research Assessment“, wie CoARA⁴² (CoARA 2022) und DORA⁴³ (Allen et al. 2025) wäre die Einbindung redaktioneller Tätigkeiten in akademische Evaluationssysteme aus zwei Gründen vorteilhaft. Zum einen würde redaktionelle Arbeit damit offiziell als Teil akademischer Tätigkeit anerkannt, in die vertraglich geregelte Arbeitszeit integriert, finanziell gewürdigt und adäquat erfasst und qualifiziert werden. Zum anderen würden die redaktionellen Aufgaben das Tätigkeitsspektrum von Forschenden erweitern,

⁴¹ Die Freitextantworten auf diese Frage wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen aus dem öffentlich verfügbaren Datensatz entfernt, sodass es nicht möglich ist, die spezifischen Angaben für brasilianische und deutsche Zeitschriften zu ermitteln. Siehe Bosman et al. 2021a, S. 15.

⁴² Siehe <https://coara.eu>.

⁴³ Siehe <https://sfedora.org>.

was insbesondere in frühen Karrierephasen von Vorteil sein kann, in denen der Berufseinstieg in wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland oftmals schwierig ist.

Mit der Untersuchung der brasilianischen Diamond-Landschaft und deren Gegenüberstellung mit der Situation von Diamond-Zeitschriften in Deutschland werden die in der Einleitung formulierten Forschungsfragen adressiert. Die Analyse und Interpretation der erhobenen Daten eröffnet einen Reflexionsrahmen für mögliche Maßnahmen zur Stärkung des Diamond-Publikationsmodells. Auf dieser Grundlage möchte die Studie einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Modells wissenschaftlicher Kommunikation in Deutschland und Europa leisten.

6. Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurden die Organisation, Verteilung und Finanzierung brasilianischer Diamond-Zeitschriften untersucht. Obwohl solche Zeitschriften im wissenschaftlichen Kommunikationssystem Brasiliens weit verbreitet und hoch relevant sind, sind sie durch begrenzte Ressourcen und eine erhebliche Arbeitsbelastung gekennzeichnet, die häufig von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen getragen wird.

Trotz struktureller Defizite zeichnen sich brasilianische Diamond-Zeitschriften vor allem durch eine enge institutionelle Anbindung an Forschungseinrichtungen, das persönliche Engagement von Wissenschaftler:innen und die Einhaltung anerkannter Qualitätsstandards aus. Der Fokus der wissenschaftlichen Kommunikation in Brasilien liegt insbesondere auf dem gesellschaftlichen Nutzen von Wissenschaft sowie auf dem Prinzip des offenen Zugangs. Die Herausgabe von wissenschaftlichen Zeitschriften wird demnach als Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit gesehen. Diese Perspektive kann als zentrales Element des brasilianischen Modells betrachtet werden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie vorhandene finanzielle Mittel in wohlhabenderen Ländern wie Deutschland langfristig und gemeinwohlorientierter eingesetzt werden können. So mehren sich die Stimmen, die eine sinnvolle Investition der hohen Ausgaben für APC in den Aufbau einer wissenschaftlichen Kommunikationsstruktur sehen, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft selbst geleitet wird und nicht kommerziell ausgerichtet ist. Denn sowohl Gemeinnützigkeit als auch Community-Kontrolle sollten integrale Bestandteile eines nachhaltigen wissenschaftlichen Publikationssystems sein. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass öffentlich finanzierte Forschungsprodukte frei von Kommerzialisierung zirkulieren können sollten.

In Europa, insbesondere in Deutschland, konzentrierte sich die öffentliche Debatte in den letzten Jahrzehnten vor allem auf Transformationsverträge und APC-basierte Finanzierungsmodelle. Jüngste Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass sich das gerade ändert: „The tides now seem to shift towards an OA that is free of charge for authors“ (Taubert et al. 2024, S. 194). Um das Diamond-Modell zu verbreiten sowie Nachhaltigkeit und Erfolg der Zeitschriften sicherzustellen, sind neue Finanzierungsansätze erforderlich. Diese müssen langfristig tragfähig sein und dürfen nicht von subjektiven Einschätzungen abhängig gemacht werden. So wie

die Forschung kann auch die Zirkulation der Forschungsergebnisse als öffentliche Aufgabe betrachtet werden. Wie Yoon et al. (2024) betonen, „government- or national-agency-backed journals show higher sustainability, indicating the importance of stable, national-level support.“

Mit der Ankündigung von Plan S im Jahr 2018 erklärte Marc Schiltz, der Präsident von Science Europe, dass es keine Rechtfertigung mehr für das vorherrschende Subskriptionsmodell im wissenschaftlichen Publizieren gebe. Denn Robert Merton zufolge stehe „monetising the access to new and existing research results is profoundly at odds with the ethos of science“ (Schiltz 2018). Nun kann die Frage gestellt werden, ob es überhaupt noch eine Rechtfertigung für das kommerzielle Modell des wissenschaftlichen Publizierens insgesamt gibt.

Um wissenschaftliche Interessen entlang des gesamten Produktions- und Zirkulationsprozesses von Wissen vor kommerziellen Einflüssen zu schützen, erscheint es am sinnvollsten, den Betrieb und die Finanzierung der wissenschaftlichen Kommunikation in den Händen der Forschungsgemeinschaft zu belassen. Das Verständnis der Eigenschaften und Grenzen des brasilianischen Modells, das oft als Vorbild dargestellt wird, ist daher für eine entsprechende Initiative von Bedeutung. Dies ist der zentrale Beitrag dieser Studie.

6.1 Limitationen der Arbeit und Bedarf nach weiterer Forschung

Um die brasilianische Diamond-Landschaft umfassender beschreiben zu können, wäre es bezüglich der aus der vorliegenden Arbeit resultierenden Fragestellungen denkbar, eine detaillierte individuelle Überprüfung aller gelisteten ISSN vorzunehmen und eine offene Liste darzustellen, in die auch Ergänzungen und Korrekturen der Herausgeber:innen-Community selbst aufgenommen werden könnten. Dieses Verfahren wurde in den Studien von Taubert et al. (2024) und Hahn et al. (2023b) durchgeführt. Selbst wenn die Ergebnisse im Wesentlichen nicht voneinander abweichen würden, könnten die bei der bibliometrischen Analyse ausgeschlossenen Datenquellen in einer vertieften Studie außerdem einbezogen werden.

Mithilfe vertiefter statistischer Analysen könnten zudem weitere Untersuchungen zu den Zusammenhängen zwischen bibliometrischen, auf Zeitschriftenebene erhobenen, Daten zum Publikationsvolumen und der befragten Kostenstruktur und Finanzierungsquellen durchgeführt werden. Dabei könnte auch der Impact Factor brasilianischer Diamond-Zeitschriften, die in englischer und portugiesischer Sprache publizieren, untersucht werden, wobei ein Vergleich des Diamond-Modells mit anderen Open-Access- sowie Closed-Access-Modellen ebenfalls interessant erscheint. Dies wurde von Brasil und van Leeuwen (2022) zum Teil umgesetzt, allerdings nur in Bezug auf die nationale Zeitschriftenklassifikation „Qualis“. Eine weitere Möglichkeit für die Vertiefung der Analyse besteht darin, qualitative Interviews mit Herausgeber:innen brasilianischer Diamond-Zeitschriften durchzuführen. Darüber hinaus könnten die offenen Antworten aus der

vorliegenden Befragung mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse systematisch ausgewertet werden, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

Angesichts der bestehenden Strukturen für Diamond Open Access in Brasilien sowie der politischen Bestrebungen in Europa, das Open-Access-Publizieren ohne Autor:innengebühren weiterzuentwickeln, bleibt dieses Themenfeld auch weiterhin vielversprechend für zukünftige Studien.

Literaturverzeichnis

- Aguado-López, Eduardo; Becerril-García, Arianna; Chávez-Ávila, Salvador (2019): Reflexión sobre la publicación académica y el acceso abierto a partir de la experiencia de RedALyC. In: *Palabra clave* 8 (2), e067. DOI: 10.24215/18539912e067.
- Allen, Liz; Barbour, Virginia; Cobey, Kelly; Faulkes, Zen; Hazlett, Haley; Lawrence, Rebecca et al. (2025): A Practical Guide to Implementing Responsible Research Assessment at Research Performing Organizations.
- Alperin, J. P.; Fischman, G. (Hg.) (2015): Made in Latin America. Open access, scholarly journals, and regional innovations. Buenos Aires: CLACSO.
- Alperin, Juan Pablo; Fischman, Gustavo E.; Willinsky, John (2008): Open access and scholarly publishing in Latin America: ten flavours and a few reflections. In: *Liinc em Revista* 4 (2), S. 172–185.
- Altschaffel, R.; Beurskens, M.; Dittmann, J.; Horstmann, W.; Kiltz, S.; Lauer, G. et al. (2024): Datentracking und DEAL. Zu den Verhandlungen 2022/2023 und den Folgen für die wissenschaftlichen Bibliotheken. In Erinnerung an Prof. Dr. Gerald Spindler (1960–2023). In: *Recht und Zugang* (1). DOI: 10.5771/2699-1284-2024-1-23.
- Ancion, Zoé; Borrell-Damián, Lidia; Mounier, Pierre; Rooryck, Johan; Saenen, Bregt (2022): Action Plan for Diamond Open Access. Unter Mitarbeit von Iwan Groeneveld und Laetitia Martin.
- Arasteh, Sona; Blake, Oliver (2024): The European landscape of institutional publishing - A synopsis of results from the DIAMAS survey.
- Asare-Nuamah, Peter (2023): Open access without open publication creates inequality for researchers in the Global South. In: *AfricArXiv*. DOI: 10.21428/3b2160cd.ce64eec5.
- Barraviera, Benedito (2009): The ABEC, research grant agencies, CAPES' mandatory evaluations and how Brazilian journals can pay their bills. In: *Brazilian Oral Research* (Oct-Dec, 23 (4)), S. 355–356, zuletzt geprüft am 24.04.2025.
- BBAW (2015): Empfehlungen zur Zukunft des wissenschaftlichen Publikationssystems. Unter Mitarbeit von M. Ash, M. Carrier, O. Dössel, U. Frevert, S. Großmann, M. Grötschel et al. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Online verfügbar unter urn:nbn:de:kobv:b4-opus-26414, zuletzt geprüft am 18.04.2025.
- Becerril-García, A.; Aguado-López, E. (2019): The End of a Centralized Open Access Project and the Beginning of a Community-Based Sustainable Infrastructure for Latin America: Redalyc.org after Fifteen Years. In: L. Chan und P. Mounier (Hg.): Connecting the Knowledge Commons. From Projects to Sustainable Infrastructure: The 22nd International Conference on Electronic Publishing. Revised Selected Papers. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.4000/books.oep.9003>, zuletzt geprüft am 09.04.2025.
- Berliner Erklärung (2003): Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Online verfügbar unter <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklärung>.
- Bethesda Statement (2003): Bethesda Stellungnahme zur offen zugänglichen Veröffentlichung (Open Access Publishing). Online verfügbar unter https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4725199/Suber_bethesda.htm?sequence=3&isAllowed=y.
- Blankertz, Aline (2023): Warum Gewinne von Wissenschaftsverlagen die Gesellschaft doppelt kosten. Hg. v. Netzpolitik.org. Online verfügbar unter <https://netzpolitik.org/2023/oeffentliches-geld-oeffentliches-gut-warum-gewinne-von-wissenschaftsverlagen-die-gesellschaft-doppelt->

- CoARA (2022): Agreement on Reforming Research Assessment. Coalison for Advancing Research Assessment. Online verfügbar unter https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf, zuletzt geprüft am 21.05.2025.
- Da Costa, M. P.; Leite, F. C. L. (2016): Open access in the world and Latin America: A review since the Budapest Open Access Initiative. In: *Transinformação* 28 (1), S. 33–46. DOI: 10.1590/2318-08892016002800003.
- Dasgupta, P.; David, P. A. (1994): Toward a new economics of science. In: *Research Policy* 23 (5), S. 487–521. DOI: 10.1016/0048-7333(94)01002-1.
- Declaración de Salvador sobre acceso abierto: La perspectiva del mundo en desarrollo (2005). Online verfügbar unter <https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/babini/Decla%20Salvador.pdf>, zuletzt geprüft am 13.05.2025.
- Declaración de San José (1998): Declaración de San José hacia la Biblioteca Virtual an Salud. VI Reunión del Sistema Latinoamericano y del Carive de Información en Ciencias de la Salu, IV Reunión del Congreso Panamericano de Información en Ciencias de la Salud. San José, Costa Rica.
- Declaration from Buenos Aires On information, documentation and libraries (2004). Online verfügbar unter <https://web.archive.org/web/20071119032850/http://www.inforosocial.net:80/declaration.html>, zuletzt geprüft am 13.05.2025.
- Declaration of Havana (2001): Declaration of Havana Towards Equitable Access to Health Information. Second Regional Coordination Meeting of the Virtual Health Library (VHL); V Regional Congress on Health Sciences Information (CRICS V). Online verfügbar unter <http://crics5.bvsalud.org/I/declara.htm>, zuletzt aktualisiert am 12.06.2025.
- Dellmann, S.; van Edig, X.; Rücknagel, J.; Schmeja, S. (2022): Facetten eines Missverständnisses. 1-12 Seiten / o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, Bd. 9 Nr. 3 (2022). DOI: 10.5282/o-bib/5849.
- DFG (2021): Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch Wissenschaftsverlage. Ein Informationspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft. DFG - Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme.
- Dreher, Lena (2021): Konsortiale Modelle aus Sicht von Bibliotheken. Ein Bericht des Projekts OLH-DE. Projekt Förderung des Umstiegs deutschsprachiger geisteswissenschaftlicher Zeitschriften in Kooperation mit der Open Library of Humanities - OLHDE (Working paper). Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-114o44zu8jh6d7>.
- EC (2023): Open Access Policies in Latin America, the Caribbean and the European Union. Progress Towards a Political Dialogue. Hg. v. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation.
- Fischer, Georg (2021): Interview mit Björn Brembs. Großverlage arbeiten daran, „den wissenschaftlichen Workflow zu monopolisieren“. Hg. v. iRights.info. Online verfügbar unter <https://irights.info/artikel/bjoern-brembs-grossverlage-arbeiten-daran-den-wissenschaftlichen-workflow-zu-monopolisieren/31142>, zuletzt geprüft am 24.04.2025.
- Fischer, Georg; Neufend, Maïke; Kindling, Maxi (2024): DEAL ≠ Diamond. Ein Diskussionsbeitrag zur Souveränität des wissenschaftlichen Publikationswesens. Hg. v. Open Access Blog Berlin.

- Fokusgruppe scholar-led.network (2021): Das scholar-led.network-Manifest.
- Freitas Campos, Phillippe de; Aparecida Freitas de Andrade, Denise; Amaro, Bianca; do Canto, Fábio Lorensi; Da Carvalho, Francisco Costa (2025): Diretório das revistas científicas eletrônicas brasileiras (Miguilim): desenvolvimento, curadoria, funcionalidades e perspectivas futuras de sua criação à disponibilização à comunidade editorial. In: *Rev. Interam. Bibliot.* 48 (2). DOI: 10.17533/udea.rib.v48n2e357709.
- German Science and Humanities Council (2022): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access.
- Graefen, Gabriele (1997): Der wissenschaftliche Artikel: Textart und Textorganisation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Lang (Arbeiten zur Sprachanalyse, 27).
- Hahn, D.; Hehn, J.; Hopp, C.; Pruschak, G. (2023a): Mapping the Swiss Landscape of Diamond Open Access Journals. The PLATO Study on Scholar-Led Publishing. Dataset. Online verfügbar unter <https://zenodo.org/records/7461754>, zuletzt geprüft am 21.05.2025.
- Hahn, D.; Hehn, J.; Hopp, C.; Pruschak, G. (2023b): Mapping the Swiss Landscape of Diamond Open Access Journals. The PLATO Study on Scholar-Led Publishing. Report.
- Hanekop, H.; Wittke, V. (2006): Das wissenschaftliche Journal und seine möglichen Alternativen: Veränderungen der Wissenschaftskommunikation durch das Internet. In: Svenja Hagenhoff (Hg.): *Internetökonomie der Medienbranche*. Göttingen: Göttingen University Press, S. 202–234.
- Heise, Christian (2018): Von Open Access zu Open Science. Zum Wandel digitaler Kulturen der wissenschaftlichen Kommunikation. Lüneburg: meson press.
- Herb, Ulrich; Pampel, Heinz (2022): E 10 Open Access. In: Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar und Christa Womser-Hacker (Hg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft: De Gruyter*, S. 715–726.
- Hood, W.; Wilson, C. (2001): The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. In: *Scientometrics* 52 (2), S. 291–314.
- Ibict (2025): Webinar – Revistas Diamante considerando o modelo APC. Online verfügbar unter <https://manuelzao.ibict.br/webinar-revistas-diamante-considerando-o-modelo-apc/>, zuletzt geprüft am 08.06.2025.
- Kandler, P. (2024): Open Access in Lateinamerika. Eine Analyse von nationalen Politiken in Argentinien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru. Masterarbeit. Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft.
- Kellner, A. (2023): To charge or not to charge, that is the question! Editorial note. In: *Annals of the Brazilian Academy of Sciences* 95 (2). DOI: 10.1590/0001-37652023952.
- Kiley, R.; Terry, R. (2006): Open Access to the Research Literature: A Funders Perspective. In: N. Jacobs (Hg.): *Open Access: Key Strategic, Technical and Economic Aspects*. Oxford: Chandos Publishing.
- Larivière, V.; Haustein, S.; Mongeon, P. (2015): The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. In: *PLoS ONE* (10(6)). DOI: 10.1371/journal.pone.0127502.
- Larsen, Peder Olesen; Ins, Markus von (2010): The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. In: *Scientometrics* 84 (3), S. 575–603. DOI: 10.1007/s11192-010-0202-z.
- Legge, Malavika (2025): To Complete the Open Access Transition, First Ask the Right Questions. Online verfügbar unter <https://katinamagazine.org/content/article/open-knowledge/2025/open-access-transition-right-questions>, zuletzt geprüft am 23.04.2025.

- Lujano, Ivonne (2017): Challenges of the Latin American open access publishing model. Hg. v. DOAJ News Service. Online verfügbar unter <https://blog.doaj.org/2017/01/17/challenges-of-the-latin-american-open-access-publishing-model/>, zuletzt geprüft am 12.05.2025.
- Marques, A. F. (2021): Panorama dos modelos de negócios de periódicos científicos da área de Comunicação e Informação. classificação Qualis A1. In: *Ciência da Informação em Revista* 8 (3), S. 20–36. DOI: 10.28998/cirev.2020v8n3b.
- Marques, F.; Queiroz, C. (2023): Brazilian scientific output suffers decline. Databases show that the number of articles published by scientists in Brazil fell for the first time since 1996. *Revista da Fapespe* (331 (sept.)). Online verfügbar unter <https://revistapesquisa.fapesp.br/en/brazilian-scientific-output-suffers-decline/>, zuletzt geprüft am 20.05.2025.
- Marx, Karl (1973): *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*. Berlin: Dietz Verlag (MEW 42).
- Mills, David (2024): One index, two publishers and the global. In: *Oxford Review of Education*. DOI: 10.1080/03054985.2024.2348448.
- Mugnaini, Rogério; Igami, Mery Piedad Zamudio; Krzyzanowski, Rosaly Favero (2022): Acesso aberto e financiamento da pesquisa no Brasil: características e tendências da produção científica. In: *Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf.* 27, S. 1–26. DOI: 10.5007/1518-2924.2022.e78818.
- Müller-Langer, F.; Watt, R. (2010): Copyright and Open Access for Academic Works. In: *Review of Economic Research on Copyright Issues* (vol. 7(1)), S. 45–65.
- Nassi-Calò, L. (2013): Quanto custa publicar em acesso aberto? Hg. v. *SciELO em Perspectiva*. Online verfügbar unter <https://blog.scielo.org/blog/2013/09/18/quanto-custa-publicar-em-acesso-aberto/>, zuletzt geprüft am 12.05.2025.
- open-access.network (o.D.). Online verfügbar unter <https://open-access.network>.
- Packer, Abel L. (2009): The SciELO Open Access: A Gold Way from the South. In: *CJHE* 39 (3), S. 111–126. DOI: 10.47678/cjhe.v39i3.479.
- Pavan, Cleusa; Barbosa, Marcia Cristina Bernardes (2017): Financiamento público no Brasil para a publicação de artigos em acesso aberto: alguns apontamentos. In: *EQ*, S. 120–145. DOI: 10.19132/1808-5245232.120-145.
- Pereira, Vinicius; Furnival, Ariadne (2020): Revistas científicas em Acesso Aberto brasileiras no DOAJ. Modelos de negócio e sua sustentabilidade financeira. In: *Brazilian Journal of Information Science* (vol. 14, n. 1, jan.-mar), 88-111.
- Pollock, Dan; Staines, Heather (2025): The Impact of Inflation on APC Costs. Hg. v. *Delta Think*. Online verfügbar unter <https://www.deltathink.com/news-views-the-impact-of-inflation-on-apc-costs>, zuletzt geprüft am 24.04.2025.
- Ramírez, P. A.; Samoilovich, D. (2021): *Ciencia abierta en América Latina: UNESCO*.
- Rat der Europäischen Union (2023): Schlussfolgerungen des Rates zu Wegen des hochwertigen, transparenten, offenen, vertrauenswürdigen und fairen wissenschaftlichen Publizierens, 23.05.2023 (9616/23).
- Rodrigues, R. S.; Abadal, E. (2014): Scientific journals in Brazil and Spain: Alternative publishing models. In: *Asso for Info Science & Tech* 65 (10), S. 2145–2151. DOI: 10.1002/asi.23115.
- Salatino, M.; Banzato, G. (2021): Confines históricos del acceso abierto latinoamericano. In: S. Becerril-García und C. González (Hg.): *Conocimiento abierto en América Latina: Trayectoria y desafíos*. Buenos Aires: CLACSO, S. 79–115.
- Salatino, Maximiliano (2020): Open Access in Dispute in Latin America: Toward the Construction of Counter-Hegemonic Structures of Knowledge. In: Cheryl Martens, Cristina Venegas und Elsa

- Franklin Salvio Sharupi Tapuy (Hg.): *Digital Activism, Community Media, and Sustainable Communication in Latin America*. Cham: Springer International Publishing, S. 125–148.
- Santin, Dirce Maria; Vanz, Samile Andrea de Souza; Stumpf, Ida Regina Chittó (2016): *Internacionalização da produção científica brasileira: políticas, estratégias e medidas de avaliação*. In: *RBPG*. DOI: 10.21713/2358-2332.2016.v13.923.
- Schirmbacher, P.; Müller, U. (2009): *Das wissenschaftliche Publizieren – Stand und Perspektiven*. In: *cms-journal* (32 (Juni)). Online verfügbar unter <http://edoc.hu-berlin.de/cmsj/32/schirmbacher-peter-7/PDF/schirmbacher.pdf>, zuletzt geprüft am 28.04.2025.
- Shavell, S. (2010): *Should Copyright of Academic Works be Abolished?* In: *Journal of Legal Analysis* (Volume 2, Issue 1, Spring 2010), S. 301–358. DOI: 10.1093/jla/2.1.301.
- Söllner, Konstanze (2017): *1a. Warum und für wen Open Access?* In: Konstanze Söllner und Bernhard Mittermaier (Hg.): *Praxishandbuch Open Access*: De Gruyter, S. 3–11.
- Steffen, Will; Broadgate, Wendy; Deutsch, Lisa; Gaffney, Owen; Ludwig, Cornelia (2015): *The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration*. In: *The Anthropocene Review* 2 (1), S. 81–98. DOI: 10.1177/2053019614564785.
- Taubert, Niels; Sterzik, Linda; Bruns, Andre (2024): *Mapping the German Diamond Open Access Journal Landscape*. In: *Minerva* 62 (2), S. 193–227. DOI: 10.1007/s11024-023-09519-7.
- Tautz, Diethard; Holzer, Angela; Schmidt, Klaus M.; Buchner, Johannes; Grötschel, Martin; Jurburg, Stephanie (2025): *Ein neues Verfahren zur direkten Finanzierung wissenschaftlicher Publikationen*. Unter Mitarbeit von MyCoRe Community.
- Thompson, J. (2005): *Books in the Digital Age. The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States*: Polity.
- Umstätter, Walther (2003): *Was ist und was kann eine wissenschaftliche Zeitschrift heute und morgen leisten*. In: H. Parthey und W. Umstätter (Hg.): *Wissenschaftliche Zeitschrift und Digitale Bibliothek: Wissenschaftsforschung Jahrbuch*. Berlin, S. 143–166.
- van Bellen, Simon; Alperin, Juan Pablo; Larivière, Vincent (2024): *The oligopoly of academic publishers persists in exclusive database*.
- Wagner, P.; Hering, L. (2014): *Online-Befragung*. In: Nina Baur und Jörg Blasius (Hg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 661-.
- Waidlein, Nicole; Wrzesinski, Marcel; Dubois, Frédéric; Katzenbach, Christian (2021): *Working with budget and funding options to make open access journals sustainable*. HIIG Discussion Paper Series. Hg. v. Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (1). Online verfügbar unter <https://hdl.handle.net/10419/231354>.
- Weiner, G. (2001): *The Academic Journal: Has it a Future?* In: *Education Policy Analysis Archives* (9 (9)).
- White, G.; McCain, K. (1998): *Visualizing a Discipline. An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 1972-1995*. In: *Journal of the American Society for Information Science* 49 (4), S. 327–355.
- Yiotis, K. (2005): *The Open Access Initiative. A New Paradigm for Scholarly Communications*. In: *Information Technology and Libraries* (24 (4)), S. 157–162. DOI: 10.6017/ital.v24i4.3378.
- Yoon, JungWon; Ku, Halin; Chung, EunKyung (2024): *The road to sustainability: Examining key drivers in open access diamond journal publishing*. In: *Learned Publishing* 37 (3), Artikel e1611. DOI: 10.1002/leap.1611.

Anhänge

Anhang 1: Anlagen in elektronischer Form

Die nachfolgenden elektronischen Anhänge sind über den unten stehenden Link auf der Plattform Zenodo zugänglich. Das gesamte Datenset, einschließlich der entsprechenden README-Dateien und eines Datenmanagementplans, wurde mit dem Digital Object Identifier (DOI) [10.5281/zenodo.15697417](https://doi.org/10.5281/zenodo.15697417) versehen.

Anhang 1: Diamond-Landschaft Brasiliens

Anhang 2: Miguilim-Daten

Anhang 3: DOAJ-Daten

Anhang 4: Ergebnisse der Befragung auf Deutsch (Übersetzung)

Anhang 5: Ergebnisse der Befragung auf Portugiesisch (Original)

Anhang 6: Fragebogen zur Befragung

Anhang 7: Datenmanagementplan (DMP)

Zugangslink:

https://zenodo.org/records/15697417?token=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjRiMDBiOTNmLTg5OTMtNGFiYS05MDJlLWY1NmUxNzZiZWU3NCIsImRhdGEiOnt9LCJyYW5kb20iOiI1NTgzYTMwZTVkOWU4ZTA5MjM3MTRkMWE2MjY4ODRhMyJ9.6Op2GZVi2I_U_rXxuPQFEyAW9OsjTFhY6x_OXM8DLgfyojpzB0jIMxtKEBspgavBO583HPFNGSSdKzNyjEqWSQ

Anhang

Anhang 2: Angaben zur Nutzung von KI-basierten Assistenten

1. Übersetzungen

Folgende Elemente wurden mit Unterstützung KI-basierter Assistenten vom Portugiesischen ins Deutsche übersetzt:

- Fragenkatalog
- Tabellen
- Wiedergabe der Fragen und Antwortmöglichkeiten im Text

Folgende Assistenten kamen zum Einsatz:

- ChatGPT (Verwendeter Prompt: „Übersetzen Sie bitte folgende Textelemente von Portugiesisch ins Deutsch. Nutzen Sie dafür einen wissenschaftlich-analytischen Stil.“)
- DeepL Übersetzer
- DeepL Write

2. Rechtschreibung und Grammatik

Darüber hinaus wurden KI-basierte Assistenten für Rechtschreibung und Grammatik verwendet:

- ChatGPT (Verwendeter Prompt: „Prüfen Sie bitte folgende Textelemente auf Rechtschreibung und Grammatik und markieren Sie bitte die Passagen, die modifiziert bzw. korrigiert wurden. Nutzen Sie dafür einen wissenschaftlich-analytischen Stil.“)
- DeepL Übersetzer
- DeepL Write

Sowohl die Übersetzungen als auch die Korrekturen wurden überprüft und vor der Verwendung im Text bzw. in den Anlagen entsprechend angepasst.

Name: Lima Vorname: Rômulo

Matr.Nr. 638110

Eidesstattliche Erklärung zur

- Hausarbeit ***
- Bachelorarbeit ***
- Masterarbeit ***
- Abschlussarbeit im Bibliotheksreferendariat ***

* Die eingereichte PDF-Datei ist mit den Printexemplaren identisch.

Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten schriftlichen Arbeit mit dem Titel

Diamond-Open-Access-Zeitschriften in Deutschland und Brasilien:
Finanzierungsmodelle, Publikationsprofile und Anreize für wissenschaftsgeleitetes
Publizieren

um eine von mir erstmalig, selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasste Arbeit handelt.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich *sämtliche* in der oben genannten Arbeit verwendeten fremden Quellen, auch aus dem Internet (einschließlich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen bzw. unverändert übernommenen Tabellen, Grafiken u. Ä. (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen bzw. von mir abgewandelten Tabellen, Grafiken u. Ä. anderer Autorinnen und Autoren (Paraphrasen) die Quelle angegeben habe.

Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Selbstständigkeit als Täuschung betrachtet und entsprechend der Prüfungsordnung und/oder der Fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung (ZSP-HU) geahndet werden.

Datum 20.06.2025

Unterschrift